

THÈSE D'EXERCICE EN MÉDECINE
PRÉSENTÉE POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE
DOCTEUR EN MÉDECINE
SPÉCIALITÉ : MÉDECINE D'URGENCE

PRÉSENTÉE ET SOUTENUE PUBLIQUEMENT LE 10 JUILLET 2025

Par Madame SILVESTRE Marine
Née le 06 Décembre 1993 à Troyes (Aube, 10)

LA TOXICITÉ PULMONAIRE DU CRACK :
REVUE DE LITTÉRATURE ET SÉRIE DE CAS
LE *CRACK LUNG* DE 2018 À 2025 EN ÎLE-DE-FRANCE

DIRECTION DE THÈSE : Professeur BEAUNE Sébastien
PRÉSIDENTE DU JURY DE THÈSE : Professeur CHAUVIN Anthony
MEMBRES DU JURY : Professeur MÉGARBANE Bruno
Docteur FIEVET Marie-Laurence
Docteur IOAN Monica

02/06/25
Pr. Anthony CHAUVIN
Service d'Accueil des Urgences/SMUR
Hôpital Lariboisière - 75475 PARIS CX 10
Tél. 01 49 95 63 91
Fax 01 49 95 85 45
N° finess : 75100042

AVANT-PROPOS

On fait toujours tout un monde de la thèse d'exercice en médecine : on ne peut pas dire que ce ne soit jamais une révolution scientifique car le challenge n'est pas tant là (à vrai dire, elle en est, malheureusement, rarement une), mais plutôt d'arriver à faire n'importe quel travail de recherche avec nos emplois du temps. La thèse d'exercice, c'est surtout un rite de passage : c'est solennel, c'est la dernière ligne droite, c'est la petite marche de trop qu'il faudra pourtant bien arriver à franchir après une randonnée de plus de 10 ans. On se dit parfois, comme ça, dans les pires moments, qu'on ne peut quand même pas nous demander ça « en plus » ! Et pourtant si. C'est comme ça, la médecine : ça nous prend tout, tout le temps, pendant bien trop longtemps. On – et surtout « je » – a beau essayer de se battre contre l'idée... Ce n'est peut-être pas tout à fait un métier comme les autres. L'important, c'est d'arriver à faire sa paix avec ça.

REMERCIEMENTS

Je remercie le Pr. Anthony Chauvin de me faire l'honneur de présider ce jury de soutenance de thèse.

Je remercie les aimables membres du jury d'avoir accepté mon invitation et de leur présence pour cette soutenance. Je remercie tout particulièrement le Pr. Bruno Mégarbane pour son aide dans la rédaction de ce travail et sa disponibilité. J'ai une pensée pour le Dr Imane Saleh-Jawiche, qui n'a malheureusement pas pu se libérer ce jour.

Je remercie sincèrement mon directeur de thèse, le Pr. Sébastien Beaune, pour sa confiance.

Je remercie Mme Dufour, M. Munroe, Mme Garnier-Le Corre, M. Hoste, M. Bolteau pour leur bienveillance et leurs encouragements : si je n'ai jamais eu peur de viser plus loin que la limite des vignes de mon village d'origine, c'est grâce à vous.

Je remercie le Pr. Marc Mesnil, pour m'avoir permis après tant d'années de faire la paix avec moi-même et mon fonctionnement de « papillon », pour m'avoir donné le goût de la recherche, et pour m'avoir soutenue depuis toujours.

I'd like to thank Dr. Simon Powis for his wise and kind words: they follow me, always.

À Morgane, Magali, Karen, Carine, Martial, Nicolas, Chloé, Axelle, Margaux, Lorie, Julien et Élodie, Florentin et Chanelle, Laura, Constance, Fatima, Marie-Paule, Yasmine et Laetitia.

À Thibault pour son aide précieuse.

À Sandrine, Michèle, Christophe, Annie-Claire, Anne-Marie et Marie-Laurence.

Merci à Léana, sans qui je n'aurais jamais eu l'opportunité d'être devant vous aujourd'hui.

Merci à toutes celles et ceux qui se seront déplacés pour vivre ce moment avec moi.

À mon père, à ma mère, à Laurence, à Bilal. À Cervanne, à Bruno, à Orane.

À Célian : cette thèse, c'est aussi un peu la tienne (en attendant que...) ! Je sais que je ne te le dis pas assez, mais merci pour tout : « *it takes a village* » n'est pas si exagéré, et je n'en serais pas où j'en suis sans toi. Je t'aime.

À Hugues.

À ma grand-mère.

LIENS D'INTÉRÊT

Je n'ai aucun lien d'intérêt réel ou potentiel en regard du contenu de ce travail de thèse.

Le Pr. Sébastien Beaune ne déclare aucun conflit d'intérêt lors de l'encadrement de ce travail.

SERMENT D'HIPPOCRATE

En présence des Maîtres de cette École, de mes chère(s) condisciples et devant l'effigie d'Hippocrate, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'Exercice de la Médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail.

Admise dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés, et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime. Respectueuse et reconnaissante envers mes Maîtres, je rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leurs parents.

Que les Hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois couverte d'opprobre et méprisée de mes consœurs et confrères si j'y manque.

TABLE DES MATIÈRES

<u>Titre de section</u>	<u>Page</u>
AVANT-PROPOS	II
REMERCIEMENTS	III
LIENS D'INTÉRÊT	IV
SERMENT D'HIPPOCRATE	V
TABLE DES MATIÈRES	VI
ANNEXES	VII
TABLE DES FIGURES ET TABLEAUX	VIII
ABRÉVIATIONS	IX
INTRODUCTION	XI
1. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES DE LA COCAÏNE	XI
2. UTILISATIONS ET STATUTS DE LA COCAÏNE.....	XII
3. LE CRACK : ORIGINE, MODALITES DE CONSOMMATION ET CONSEQUENCES CLINIQUES	XII
MATÉRIELS ET MÉTHODES	XVI
1. REVUE DE LITTÉRATURE	XVI
a) <i>Stratégies de recherche</i>	XVI
b) <i>Critères de sélection</i>	XVI
c) <i>Recueil des données</i>	XVI
2. ANALYSE DESCRIPTIVE RETROSPECTIVE MONOCENTRIQUE	XVII
3. ANALYSES STATISTIQUES	XVII
RÉSULTATS	XVIII
1) REVUE DE LITTÉRATURE	XVIII
2) ANALYSE DESCRIPTIVE RETROSPECTIVE DES DONNEES DU SERVICE DE REANIMATION MEDICALE ET TOXICOLOGIE DU GROUPE HOSPITALIER LARIBOISIÈRE – FERNAND-WIDAL.....	XXI
3) COMPARAISON ENTRE LES DONNEES DE LA REVUE DE LA LITTÉRATURE ET LES CAS DE PATIENTS DU SERVICE DE REANIMATION MEDICALE ET TOXICOLOGIE DU GROUPE HOSPITALIER LARIBOISIÈRE – FERNAND-WIDAL	XXV
DISCUSSION	XXVIII
CONCLUSION	XXXI
BIBLIOGRAPHIE	XXXIII
ANNEXES	XXXVIII
LISTE DES MAÎTRE(SSE)S DE CONFÉRENCE DES UNIVERSITÉS ATTACHÉ(E)S À SORBONNE UNIVERSITÉ	XL
LISTE DES PROFESSEUR(E)S DES UNIVERSITÉS ATTACHÉ(E)S À SORBONNE UNIVERSITÉ	XLII
RÉSUMÉ	XLVIII
MOTS-CLÉS	XLVIII

ANNEXES

Titre de l'annexe

Page

ANNEXE 1. SCHEMA DU PROCESSUS DE PRODUCTION DU CRACK, ENCADRE EN JAUNE. D'APRES OBRADOVIC ET AL. LA COCAÏNE : UN MARCHÉ EN ESSOR - ÉVOLUTIONS ET TENDANCES EN FRANCE 2000-2022 [INTERNET]. PARIS: OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES; 2023 MARS.....	XXXVIII
---	---------

TABLE DES FIGURES ET TABLEAUX

<u>Titre de l'illustration</u>	<u>Page</u>
FIGURE 1. PHOTOGRAPHIES BOTANIQUES : ERYTHROXYLUM NOVOGRANATENSE VAR. NOVOGRAVATENSE (TIGES, FEUILLES ET FRUITS) A GAUCHE, ERYTHROXYLUM NOVOGRANATENSE VAR. TRUXILLENSE (FLEUR) A DROITE.	XI
FIGURE 2. DIAGRAMME DE FLUX CONCERNANT LES INCLUSIONS DE REFERENCES POUR LA PARTIE REVUE DE LITTERATURE.	XVIII
FIGURE 3. DIAGRAMME DE FLUX CONCERNANT LES INCLUSIONS DE DOSSIERS DE PATIENTS POUR LA PARTIE ANALYSE DESCRIPTIVE RETROSPECTIVE.....	XXII
FIGURE 4. GRAPHIQUE : DISTRIBUTION DE L'AGE SELON LES GROUPES DE PATIENTS.....	XXV
FIGURE 5. GRAPHIQUE : DISTRIBUTION DES SEXES SELON LES GROUPES DE PATIENTS	XXV
FIGURE 6. GRAPHIQUES : MESURES DU pH ET DE LA PCO ₂ SUR DES GAZ DU SANG ARTERIELS ENTRE LES DEUX GROUPES DE PATIENTS	XXVI
FIGURE 7. EXEMPLES DE RADIOGRAPHIES DE CRACK LUNG. A - SYNDROME ALVEOLAIRE BILATERAL ASSOCIE A UN INFILTRAT INTERSTITIEL DIFFUS, FORRESTER ET AL (1990). B - SYNDROME INTERSTITIEL HAUT GAUCHE ISOLE, BULBENA-CABRE ET AL (2015).	XXVII
TABLE 1. DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES ISSUES DES REFERENCES SELECTIONNEES DANS LA LITTERATURE.....	XIX
TABLE 2. DONNEES CLINIQUES ISSUES DES REFERENCES SELECTIONNEES DANS LA LITTERATURE.	XIX
TABLE 3. DONNEES PARACLINIQUES ISSUES DES REFERENCES SELECTIONNEES DANS LA LITTERATURE.....	XX
TABLE 4. DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES ISSUES DES DOSSIERS MEDICAUX DU SERVICE DE REANIMATION MEDICALE ET TOXICOLOGIE.....	XXII
TABLE 5. DONNEES CLINIQUES ISSUES DES ISSUES DES DOSSIERS MEDICAUX DU SERVICE DE REANIMATION MEDICALE ET TOXICOLOGIE.	XXIII
TABLE 6. DONNEES PARACLINIQUES ISSUES DES DOSSIERS MEDICAUX DU SERVICE DE REANIMATION MEDICALE ET TOXICOLOGIE.	XXIV

ABRÉVIATIONS

AP-HP	Assistance Publique – Hôpitaux de Paris
ARS	Agence Régionale de Santé
CAARUD	Centres d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction de risques pour Usagers de Drogues
CIM-10	Classification Internationale des Maladies
CMP	Centres Médico-Psychologiques
CSAPA	Centres de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie
DAT	Dopamine Transporter
DLCO	Diffusing Capacity of Carbon Monoxide (CO)
DRESS	Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques
ECBC	Examen cyto bactériologique des crachats
EFR	Épreuves fonctionnelles respiratoires
ELA	Équipe de liaison en addictologie
IL	Interleukine
LDH	Lactate déshydrogénase
NDMA	N-méthyl-D-aspartate (récepteurs)
NET	Norepinephrin Transporter
OFDT	Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies
SERT	Serotonin Transporter
SpO ₂	Saturation pulsée en oxygène
TA(s)	Tension artérielle (systolique)
TNF- α	Tumor Necrosis Factor- α
VEGF	Vascular Endothelial Growth Factor
VIH	Virus de l'Immunodéficience Humaine

INTRODUCTION

La cocaïne, ou chlorure de cocaïne, est l'une des treize alcaloïdes tropaniques issu de la feuille de cocaïers (*Erythroxylum coca*, *Erythroxylum novogranatense*, Figure 1). Il s'agit de plantes originaires d'Amérique du Sud et plus particulièrement du Pérou, exploitées depuis le XIII^{ème} siècle par la civilisation Inca pour leurs propriétés stimulantes(1).

Figure 1. Photographies botaniques : *Erythroxylum novogranatense* var. *novogranatense* (tiges, feuilles et fruits) à gauche, *Erythroxylum novogranatense* var. *truxillense* (fleur) à droite.

1. Propriétés pharmacologiques de la cocaïne

La cocaïne est un inhibiteur non sélectif des transporteurs dits « NET » (*Norepinephrin Transporter*), « DAT » (*Dopamine Transporter*) et « SERT » (*Serotonin Transporter*)(2).

Les transporteurs de la noradrénaline (NET) sont responsables des effets cardiovasculaires et sympathiques centraux de la molécule, notamment la tachycardie via l'accumulation d'adrénaline et l'hypertension artérielle par celle de la noradrénaline. Ces effets sont permis par l'inhibition de la recapture de ces monoamines et leur accumulation dans la fente synaptique(2).

Les transporteurs des familles DAT et SERT sont responsables d'une inhibition de la recapture de la dopamine et la sérotonine, provoquant une augmentation similaire de leur concentration au niveau – entre autres – des noyaux accumbens impliqués dans les mécanismes de récompense et d'accoutumance(3). L'augmentation des concentrations inter-synaptiques de la dopamine est aussi responsable d'effets d'agitation voire de convulsions par la stimulation de neurones moteurs centraux, tout en activant les récepteurs N-méthyl-D-aspartate (NDMA) des noyaux accumbens : ce mécanisme serait impliqué dans les processus de dépendance(4). Pour sa part, l'accumulation de la sérotonine entre également en jeu dans l'hyperthermie, les vasospasmes, les convulsions et le syndrome de sevrage fréquemment retrouvés suite à la consommation de cocaïne(5).

À l'action inhibitrice de la recapture de monoamines de la cocaïne s'ajoutent une fonction de blocage de canaux sodiques responsable d'une anesthésie locale par l'inhibition de la conduction nerveuse(4) et d'effets stabilisateurs de membrane (par inhibition du courant sodique entrant dans la cellule en phase initiale du potentiel d'action) à eux seuls responsables de troubles cardiovasculaires, neurologiques, respiratoires et parfois métaboliques(6). L'inhibition de ces canaux induit également une baisse de la contractilité cardiaque. À plus forte dose, l'intoxication aiguë à la cocaïne peut aussi induire des effets centraux tels qu'une dépression respiratoire ou une mort subite(4).

En plus de risques de vasoconstriction – y compris des spasmes et notamment coronarienne – via la libération d'endothéline-1 au niveau de l'endothélium vasculaire(7), la cocaïne peut être responsable d'une thrombogénèse accrue et ce, quel que soit son mode de consommation(8).

Son métabolisme est principalement hépatique, et son hydrolyse par des carboxylestérases aboutit à la production de plusieurs métabolites : ester méthylique d'ecgonine, benzoylecgonine, norcocaïne... Qui sont éliminés par les reins dans leur grande majorité. Les deux premiers étant les produits les plus représentés(9), ce sont ceux habituellement ciblés par les recherches de toxiques réalisées en biologie(10).

2. Utilisations et statuts de la cocaïne

La cocaïne, principalement connue pour ses propriétés psychotropes depuis les travaux de Vassili von Anrep en 1879(11), a été utilisée pour la première fois comme anesthésique à partir de 1884 par deux ophtalmologues autrichiens : Karl Köller et Leopold Königstein(12). Son détournement récréatif survient dès les années 1870(13) via, entre autres, la production des vins Mariani infusés à la feuille de coca. Les modalités de consommation de la cocaïne se diversifient ainsi progressivement : des feuilles de coca mâchées ou utilisées comme unité de mesure (les cocadas) par les chasquis, messagers de l'empire inca au XVème siècle(14), elle finit par intégrer la composition de cigares en vente libre à la fin du XIXème siècle. Le « cocaïnisme » tel que décrit par Erlenmeyer et Lewin en Allemagne en 1885(3) devient de plus en plus dénoncé en Europe comme outre-Atlantique, au point qu'une régulation de la consommation de cocaïne finit par être imposée aux États-Unis à travers le Harrison Act promulgué en 1914(11). Sa consommation ainsi freinée pendant un temps, le regain de sa popularité en tant que drogue récréative ne survient que plus tard par le développement de réseaux qui en font le commerce, initialement aux États-Unis : principalement fumée au Pérou, en Équateur et en Bolivie(15), elle s'exporte et devient rapidement prise (sniffée), inhalée (sous ses formes de free base ou de crack, pour une action quasiment immédiate(3) ou plus marginalement injectée ou mélangée à d'autres substances telles que l'héroïne pour en démultiplier les effets(16) dans les années 1960-1970(13).

L'Organisation des Nations Unies classe la cocaïne comme stupéfiant dans sa Convention unique sur les stupéfiants, ratifiée en 1961. Cependant, son accessibilité augmentant exponentiellement avec sa production, sa consommation augmente inévitablement, à but dopant comme récréationnel du fait de ses caractéristiques psychostimulantes, jusque dans les années 2000(3). À la fin des années 1980, ce sont déjà près de 22 millions d'américains qui déclarent avoir consommé de la cocaïne, et 5 millions qui en rapportent une utilisation régulière(17). En 2012, la prévalence de la consommation de cocaïne à travers le monde se situe entre 0,3 et 0,4% pour la tranche des 15-64 ans, tandis qu'elle est mesurée à 1,2% aux États-Unis et en Europe de l'Ouest(18). En France plus spécifiquement, ce sont près de 42 800 usagers réguliers qui sont mentionnés dans un rapport de l'Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT) en 2019(19).

3. Le crack : origine, modalités de consommation et conséquences cliniques

Le crack est issu, comme la forme *free base* du chlorhydrate de cocaïne, d'un processus de purification chimique.

La première étape de ce processus est de mettre à tremper des feuilles de coca dans un mélange de solvants (dont des hydrocarbures) jusqu'à obtenir une pâte, traitée ensuite avec de l'acide chlorhydrique pour obtenir des sels hydrosolubles qui sont à leur tour desséchés pour récupérer

une forme de poudre blanche(3). Cette poudre, en l'état, se désintègre à haute température et ne peut donc être fumée, contrairement au crack.

Le crack s'obtient par une seconde préparation : la poudre de cocaïne est chauffée à 97°C avec un mélange d'eau et d'ammoniac ou de bicarbonate de soude. Les cristaux obtenus constituent le format dit « free base ». Le crack correspond au produit impur collatéral de cette réaction : mélange de cocaïne et d'une substance alcaline – habituellement, les résidus de bicarbonate de soude utilisé précédemment –, il est généralement recoupé avec d'autres produits tels que du sel, des sucres, de la farine ou du talc, de la lidocaïne, du lévamisole (dans 67% des cas en Île-de-France(19)), etc. Cela permet d'en augmenter le volume et, ou l'effet à moindre coût. Cela résulte en une drogue dont la concentration en cocaïne est très variable (estimée à 57% en moyenne en Île-de-France(19)) et les potentiels effets secondaires, liés aux nombreux produits utilisés pour sa composition, sont difficilement prévisibles : le lévamisole, par exemple, est un anti-helminthique vétérinaire connu pour sa toxicité hématologique(19).

Le crack obtenu, un résidu cristallin solide liposoluble, est généralement consommé via une pipe spécifique (*voir Annexe 1*): les vapeurs produites par une combustion au charbon (présentant ses propres risques de brûlure ou d'intoxication au cyanure(13)) sont inhalées (via, généralement, une manœuvre de Valsalva pouvant être elle-même responsable de lésions barotraumatiques(20)), et le son caractéristique qui en ressort alors lui donne son nom. La consommation par ce mode permet l'obtention d'un effet paroxystique, rapide d'installation comme de dissipation pour ses utilisateurs, tout en limitant les complications d'une administration par voie intraveineuse (lésions cutanées ou vasculaires, infections...). Sa cinétique rapide et transitoire participe cependant à son haut potentiel addictogène(21).

Les conséquences cliniques de l'utilisation du crack peuvent être communes à la consommation de cocaïne, notamment sur les plans cardiovasculaire et psychiatrique(21,22) qui ne seront pas abordés au cours de ce travail. Cependant, le crack peut plus particulièrement induire des atteintes pulmonaires liées à son mode de consommation : l'inhalation.

Ces symptômes, survenant généralement dans les 48 heures d'une prise de crack, sont regroupés sous le terme de *crack lung* et sont décrits cliniquement comme une combinaison de douleur thoracique (probablement liée à une rhabdomyolyse : la stimulation de récepteurs alpha-adrénergiques provoquée par le blocage de la recapture des catécholamines pourrait causer une ischémie secondaire à la vasoconstriction induite et donc des atteintes musculaires(23)), de dyspnée hypoxémiant voire de bronchospasme(24) et d'insuffisance respiratoire aiguë (ces symptômes sont retrouvés dans 82% des cas(25)), de fièvre et enfin d'hémoptysie (chez 5,7% des consommateurs habituels(26)). Dans les cas les plus extrêmes, des infarctus pulmonaires ont également pu être causés par la consommation de crack(27,28).

D'après Togna et al., la composante lésionnelle vasculaire pulmonaire, principalement à type d'hémorragie intra-alvéolaire(8,29–33), pourrait également relever de l'influence supposée de la cocaïne sur les canaux calciques impliqués dans la perméabilité membranaire à l'acide arachidonique (à l'origine de la production de thromboxane A2), et donc dans son inhibition d'agents antiagrégants(7,8).

Sur le plan histologique, ce syndrome peut s'illustrer par des lésions alvéolaires diffuses, la formation de membranes hyalines, une hyperplasie cellulaire et la présence de macrophages hémosidérinés comme retrouvés chez quatre patients par l'équipe de Forrester en 1990(34).

L'hyperéosinophilie biologique, fréquemment retrouvée dans les rapports de cas des années 1980-1990(24,35,36) est inconstante, mais pourrait induire la production de facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (*Vascular Endothelial Growth Factor*, VEGF(29)), impliqué dans les phénomènes de perméabilité vasculaire et donc d'œdèmes. Une suractivation

des polynucléaires neutrophiles, mise en évidence dans les cas de consommation chronique, pourrait également participer au syndrome du *crack lung* mais leur rôle n'est pas encore précisément élucidé à ce jour(30,37).

La corrélation clinico-radiologique est également inconstante. Lorsqu'elle est retrouvée, elle correspond en majorité à des infiltrats alvéolaires bilatéraux(38,39) ou des opacités diffuses en verre dépoli peu spécifiques(39–41) pouvant aller jusqu'à mimer d'autres pathologies telles que des embolies pulmonaires(42,43).

Les conséquences sur les fonctions respiratoires à plus ou moins long terme sont imprécises : les publications sont effectivement discordantes quant à une potentielle hyperréactivité bronchique(44) ou une diminution de la diffusion du monoxyde de carbone (DLCO)(45,46) induites par la consommation de crack.

En revanche, certains irritants présents dans les compositions aboutissant au crack semblent aggraver les profils asthmatiques en déclenchant des exacerbations(47), et Bailey et al. ont pu mettre en évidence le développement d'une fibrose pulmonaire interstitielle en cas d'exposition répétée(48).

De plus, la prise régulière de crack représente un facteur de risque infectieux majeur : les macrophages alvéolaires, première ligne de défense localement et particulièrement exposés aux vapeurs du crack inhalé, produisent moins d'interleukines (IL) 6, IL-8 et de TNF- α (*Tumor Necrosis Factor- α*). Moins actifs, la littérature les décrit également comme moins efficaces contre des infections à *Staphylococcus aureus*, moins à même de lutter contre des processus tumoraux et, in vitro, sept fois moins aptes à freiner la réplication du virus de l'immunodéficience humaine (VIH)(30).

Historiquement pris en charge par des antibiotiques et des corticoïdes, des études plus récentes montrent que le *crack lung* peut parfois se résoudre spontanément en 48 à 72 heures(49).

Bien que cette entité clinique qu'est le *crack lung* soit régulièrement constatée chez les personnes consommatrices de crack, sa physiopathologie et son degré de systématisation sont peu étudiés : en cause principalement sont la difficulté du diagnostic (ces symptômes sont, en tant que tels, peu spécifiques) et celle du suivi des patient(e)s concerné(e)s, souvent – mais non exclusivement – précarisé(e)s (80% des utilisateurs de crack pris en charge en 2024 ne disposent ni de ressources ni d'un hébergement pérenne) et hors des parcours de soin classiques(19).

En 2017 en France, ce sont 2,1 millions de personnes qui décrivent avoir déjà utilisé du crack à titre « expérimental », tandis que 600 000 en auraient une consommation fréquente(50), ce qui en fait la seconde drogue illicite la plus consommée de France après le cannabis(51).

Plus précisément, dans la région Île-de-France où le crack est consommé depuis les années 1990(52) et sur la totalité des patients ayant fréquenté les Centres d'Accueil et d'Accompagnement à la réduction des Risques pour les Usagers de Drogues, près de 13 000 seraient des utilisateurs réguliers de ce dérivé de la cocaïne. Parmi ces patients se trouve une majorité d'hommes avec une médiane d'âge de 43,2 ans, de personnes précaires (36% sans domicile fixe)(19) et potentiellement polytoxicomanes, soulignant un autre enjeu lié à la consommation de crack : sa capacité à potentialiser les effets néfastes d'autres drogues, telles que le tabac et ses propriétés restrictives sur la capacité pulmonaire(45).

En 2020, Underner et al. ont démontré que le *crack lung* est un syndrome polymorphe dont les mécanismes physiopathologiques exacts sont encore méconnus(51), malgré de récents rapports démontrant une consommation et des hospitalisations pour ce motif en constante augmentation(53) et une surmortalité avérée dès les années 1990(54).

L'enjeu de cette thèse d'exercice est de reprendre les données de la littérature pour étudier la variabilité de sa présentation clinique, et d'y comparer les données de cas de patients pris en

charge entre 2018 et 2025 dans le service de Réanimation médicale et toxicologique du groupe hospitalier Lariboisière – Fernand Widal, Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) Nord, Université Paris Cité, dans l’espoir de contribuer à une meilleure reconnaissance de ce syndrome.

Au-delà de la prise en charge clinique, une vigilance accrue sur le sujet du crack lung pourrait également permettre des orientations précoces vers des services d’accompagnement et d’addictologie adéquats afin de diminuer le risque de ré-hospitalisation, qui impliquent des coûts tant humains que financiers dans un contexte sanitaire déjà difficile(55).

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Ce travail soumis en tant que thèse d'exercice est une revue de la littérature combinée à une étude descriptive rétrospective monocentrique.

1. Revue de littérature

a) Stratégies de recherche

Les articles sélectionnés pour la revue de la littérature l'ont été sur la base de l'utilisation de la plateforme en accès libre (depuis 1997) PubMed incluant notamment la banque de données MEDLINE, ainsi que la base de données Google Scholar.

Les MeSH words « *cocaine* », « *crack* », « *lung* », « *pulmonary* », « *smoking* », « *crack lung syndrom* » et « *toxicology* » et le filtre « Title/Abstract » ont été principalement utilisés pour repérer les travaux d'intérêt pour cette thèse, avant que ce registre ne soit complété par les sources bibliographiques de ces premiers articles obtenus. Parallèlement, une recherche de rapports gouvernementaux ou d'organismes publics (Agence Régionale de Santé (ARS), Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (DRESS), OFDT, Ministère en charge de la Santé...) a permis d'obtenir des données nationales chiffrées et fiables sur l'historique du développement des réseaux commerciaux liés au crack et sur la démographie des patient(e)s concerné(e)s, spécifiquement en Île-de-France.

b) Critères de sélection

La recherche réalisée sur PubMed ne comportait aucune limite de temps ou de langue, mais seuls les articles de type « rapport de cas » ou « série de cas » ont été utilisés pour l'analyse. Les articles traitant uniquement de symptômes extra-pulmonaires ou imputables à d'autres consommations (ou modes de consommation) que celle du crack inhalé ont été systématiquement exclus. De la même façon, les articles ne permettant pas de recueillir une part suffisante de données nécessaires à l'analyse des cas sur la base des critères décrits dans la partie 1. c) ont été exclus.

c) Recueil des données

Le contenu des articles retenus a été étudié sur la base de plusieurs critères.

Premièrement, sur des critères épidémiologiques simples : nombre de patients (selon que l'article soit un rapport de cas ou une série de cas), sexe, âge, antécédents connus de polytoxicomanie. Le caractère « aigu » d'une consommation consiste en une prise ponctuelle, voire première, tandis que le paramètre « chronique » relève d'une intoxication au long cours et régulière.

Deuxièmement, sur des critères cliniques : paramètres vitaux dont la tension artérielle (TA) systolique et la saturation pulsée en oxygène (SpO₂), présence d'une douleur thoracique, détail de l'examen clinique pulmonaire... Certaines références mentionnent également les résultats d'épreuves fonctionnelles respiratoires proposées aux patients, dans le but d'explorer une diminution de la DLCO(45,46).

Troisièmement, sur des critères paracliniques (biologiques, radiologiques, anatomopathologiques) : résultats d'examens d'imagerie et de biopsies, syndrome inflammatoire biologique (dont la présence ou non d'une hyperéosinophilie(24,36)), lactatémie, gazométrie artérielle, taux de lactate déshydrogénase (LDH)...

Enfin, certains critères ont été retenus de façon empirique, selon la fréquence de modification par rapport à la normale dans les cas de symptômes pulmonaires liés à la consommation de crack. C'est par exemple le cas de plusieurs examens complémentaires tels que les épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR) et l'examen cyto bactériologique des crachats (ECBC) qui, bien qu'ils n'aient pas été systématiques dans tous les articles sélectionnés, présentent des résultats d'intérêt.

La population d'étude issue de ces articles est reprise sous la forme de « nombre d'admissions » plutôt qu'en « nombre de personnes » : il arrive, dans certaines références, qu'un patient soit hospitalisé à plusieurs reprises, à des temps et, ou dans des circonstances différentes. Le choix a donc été fait de compter le nombre « n » de l'effectif d'étude en nombre de prises en charge plutôt qu'en le regroupant par patient identifié.

Pour chaque admission de patient, les critères détaillés ci-avant sont évalués : aucune des admissions ne remplit la totalité des critères choisis, aussi ne sont-ils pas compris dans l'étude statistique lorsqu'ils ne sont pas retrouvés dans ces références, obligeant à travailler avec des effectifs fluctuants.

2. Analyse descriptive rétrospective monocentrique

Les dossiers de patients ont été sélectionnés grâce à la recherche du codage CIM-10 « *crack lung* » au sein des données de patients admis en Réanimation médicale et Toxicologie du groupe hospitalier Lariboisière – Fernand-Widal situé 2, rue Ambroise Paré dans le 10ème arrondissement de Paris, en France, de 2018 à 2025.

Les variables étudiées dans ces dossiers sont les mêmes que celles des articles utilisés pour la revue de la littérature.

3. Analyses statistiques

Les analyses statistiques sont faites à visée descriptive à partir de variables qualitatives exprimées en pourcentages et de variables quantitatives continues non gaussiennes (normalité évaluée visuellement par Q-Q plots) exprimées en médianes, du fait de valeurs parfois extrêmes.

Les variables sont toutes traitées en analyse univariée.

L'analyse de ces résultats a été faite d'une part en codage Python, par des tests du Chi-2 ou de Mann-Whitney (devant des effectifs réduits) respectivement, et par R pour les représentations graphiques. Le seuil de risque α de première espèce est placé à 5%, pour une significativité de la *p-value* à $\leq .05$.

RÉSULTATS

1) Revue de littérature

Au total, 102 références ont été sélectionnées lors de la revue de la littérature : elles ont été publiées entre 1889 et 2024, et sont rédigées en quatre langues différentes : anglais, français, allemand et espagnol.

Parmi ce lot, 33 sont des rapports de cas ou des séries de cas, dont 31 contenant les informations suffisantes pour remplir les critères décrits dans la partie 1. c) et donc retenus pour cette revue (Figure 2).

Figure 2. Diagramme de flux concernant les inclusions de références pour la partie Revue de littérature.

Les références retenues regroupent des rapports de cas et des séries de cas ayant été publiés entre 1981 et 2021, en anglais, espagnol ou allemand, issus de dossiers de patients pris en charge dans différents services : urgences, pneumologie, réanimation médicale...

Au total, **51 cas d'hospitalisation** sont étudiés d'après les références retenues, pour 46 patients différents identifiés.

Toutes les données sont présentées en pourcentages sauf indication contraire, et les résultats sont principalement indiqués en médiane (avec les moyennes entre parenthèses et en italique à titre indicatif). La distribution de cette cohorte est variable selon les critères étudiés (du fait d'effectifs différents) mais en majorité non gaussienne, d'où ce choix de présentation pour ces statistiques descriptives.

Critères explorés		Effectif pour lequel le critère est renseigné (n)
Données démographiques	Sexe féminin	45,5% (44)
	Sexe masculin	54,5% (‘‘)
	Âge	31 (27,6) (46)
Type de consommation	Aiguë	19% (46)
	Chronique	81% (‘‘)
	Monotoxicomanie	11% (28)
	Polytoxicomanie	89% (‘‘)

Table 1. Données épidémiologiques issues des références sélectionnées dans la littérature.

La population d'étude est composée majoritairement d'hommes. L'âge médian global est de 31 ans, pour des extrêmes situés à 16 et 51 ans. L'âge médian est de 32 ans pour les hommes et 25 ans pour les femmes. L'extrême majorité de l'effectif présente une consommation ancienne et répétée de crack (81%) dans un contexte de polytoxicomanie (89%) (Table 1).

Sur les 51 dossiers retenus, 30,7% ne rapportent pas de chronologie horodatée à leur utilisation du crack. Pour les cas où ils sont précisés, une grande majorité de patients (67,6%) décrit une consommation récente (inférieure ou égale à 12 heures avant l'admission) avant l'apparition de leurs symptômes. Dans l'ensemble de ces références, la dernière prise interviendrait entre quelques minutes avant leur consultation, et jusqu'à « 4 à 6 semaines »(56) avant la prise en charge (Table 1).

Critères explorés		Effectif pour lequel le critère est renseigné (n)
Paramètres généraux	Température (°C)	37,6 (37,8) (48)
	Présence d'une douleur thoracique	60% (45)
Paramètres hémodynamiques	TA systolique (mmHg)	120 (127) (51)
	Fréquence cardiaque (/min.)	120 (99,6) (25)
Paramètres ventilatoires	Dyspnée	75% (28)
	Fréquence respiratoire (/min.)	29 (27,86) (‘‘)
	SpO ₂ (%) / désaturation < 94%	90 (89) (7) / 71,4%
	Oxygénorequérance	48% (25)
	Dont ventilation non invasive	33,3% (12)
	Dont ventilation invasive	66,7% (‘‘)
	Présence d'une toux	64,4% (45)
	Dont expectorations	28% (23)
	Dont hémoptysies	52% (‘‘)
	Auscultation pulmonaire	
	Normale	39% (38)
Bruits surajoutés : crépitants	61% (‘‘)	
Épreuves fonctionnelles respiratoires		
	Diminution DLCO	60% (15)

Table 2. Données cliniques issues des références sélectionnées dans la littérature.

Parmi les patients sélectionnés dans cette revue de littérature, trois quarts se plaignent initialement d'une dyspnée (généralement, une polypnée) pour une médiane de saturation

pulsée en air ambiant en limite basse (à 90%). 61% ont des crépitants à l'auscultation pulmonaire et près de 65% ont une toux associée, hémoptoïque dans la moitié des cas. 29,2% des patients sont fébriles, tandis que le syndrome inflammatoire biologique médian est plutôt modéré ou légèrement marqué. Il est associé à une hyperéosinophilie (soit des polynucléaires éosinophiles supérieurs à 0,5 G/L) dans environ 60% des cas (Table 3).

Critères explorés		Effectif pour lequel le critère est renseigné (n)
Paramètres biologiques	Numération Formule Sanguine (G/L)	
	Leucocytes / <i>hyperleucocytose</i>	14,80 (10,95) (20) / 90%
	Polynucléaires neutrophiles	10,80 (11,43) (13)
	Polynucléaires éosinophiles	1,83 (2,56) (16)
	<i>Hyperéosinophilie</i>	62,5%
	Lymphocytes	1,89 (2,07) (9)
	C-Reactive Protein (CRP) (mg/L)	24 (54,04) (5)
	Procalcitonine (µg/L)	10,95 (10,95) (1)
	Lactate déshydrogénase (UI/L)	481 (635,5) (7)
	Gaz du sang artériels	
pH	7,42 (7,42) (23)	
pCO ₂ (mmHg)	32 (34) (23)	
Paramètres radiologiques	Prescription d'au moins une radiographie thoracique	98%
	Dont présence d'un syndrome alvéolaire bilatéral	70% (50)
	Dont présence d'un infiltrat unilatéral	4% (")
	Dont présence d'arguments pour un barotraumatisme	18% (")
	Prescription d'au moins une tomodensitométrie thoracique	27%
	Dont présence d'opacités ou de verre dépoli bilatéralement	78,5% (14)
	Dont présence d'opacités unilatéralement	14,3% (")
	Dont présence d'arguments pour un barotraumatisme	21,4% (")
Autres examens complémentaires	Réalisation d'un lavage broncho-alvéolaire ou d'un ECBC	21,6%
	<i>Résultats anormaux</i>	90% (89%) (7)
	Dont présence de macrophages hémossidérinés	48% (25)
	Dont présence d'une éosinophilie	33,3% (12)
	Dont présence d'une neutrophilie	66,7% (")

Table 3. Données paracliniques issues des références sélectionnées dans la littérature.

Découverte en 1930 par William Tillet et Thomas Francis(57) et considérée comme un acteur de la réponse inflammatoire à partir de 1944(58), la CRP n'est pourtant pas citée parmi les examens complémentaires des références avant 1987 et reste minoritaire dans les explorations menées dans les années ultérieures (quatre autres cas). De la même façon, la recherche de la procalcitonine, bien que découverte plus tardivement, en 1992(59), ne constitue pas un examen de routine dans les travaux retenus (une seule utilisation). En revanche, la Numération Formule

Sanguine (NFS) est plus courante et 90% des cas où elle a été faite retrouvent une hyperleucocytose.

Le scanner thoracique est systématiquement couplé à l'utilisation préalable de la radiographie thoracique dans les travaux sélectionnés et permet dans 75% des cas d'en confirmer les résultats. Les lésions visibles, quel que soit leur type, ne sont pas mutuellement exclusives : quatre cas présentent à la fois des opacités alvéolaires bilatérales et des lésions barotraumatiques (Table 3).

Les lésions initiales liées à des variations importantes de la pression intra-pulmonaire via la manœuvre de Valsalva (à risque de rupture de la plèvre médiastinale(20)) regroupent principalement des pneumothorax et des pneumomédiastins : ils sont respectivement deux et huit rapportés au travers des 51 références (Table 3).

Les plus anciennes références (1987-1992) mentionnent une utilisation plus fréquente de la biopsie (transbronchique ou pulmonaire) que celles des années 2000. Dans le cas où elles sont réalisées, elles retrouvent dans 87,5% des cas des tableaux d'inflammation chronique au niveau interstitiel et alvéolaire(60) : collections de cellules plasmatiques et de lymphocytes, de neutrophiles et éosinophiles, de pneumocytes hyperplasiques, de macrophages...(27). Forrester et al. en 1990 confirment la présence de ces nombreux macrophages hémossidérinés, associés à des cellules mésenchymateuses interstitielles inflammées(34). Les amas d'hémossidérine signent généralement un processus pathologique : des globules rouges détruits, notamment dans le cas d'atteintes endovasculaires(32), le fer se lie à l'hémossidérine pour être stocké dans les macrophages circulants. En cas de surcharge, la nécrose des cellules survient et peut laisser place à une inflammation chronique voire une fibrose locale(27). Ces mécanismes encouragent artificiellement le renouvellement cellulaire et donc l'hyperactivité et l'hyperplasie des pneumocytes de type II, habituellement nichés dans les capillaires au niveau alvéolaire(61) et décrits comme anormaux dans la littérature(48).

Les patients des articles retenus sont, dans tous les cas où l'information est disponible (25 références), hospitalisés. Ils le sont en moyenne durant 5,2 jours, avec un minimum de 24 heures et un maximum de 20 jours. Par ailleurs, les publications rapportent le décès de trois patients, dont un dans un contexte d'hémorragie intra-alvéolaire.

Au total, même si la présentation clinique du *crack lung* est hétéroclite, des composantes telles que la douleur thoracique, l'insuffisance respiratoire aiguë et la toux productive (et plus ou moins hémoptoïque) sont cardinales. Un syndrome inflammatoire modéré et l'association à un syndrome alvéolaire bilatéral doivent impérativement faire considérer un *crack lung* dans le cadre d'une polytoxicomanie comprenant du crack, a fortiori dans le cas d'une consommation récente. Bien que démographiquement variée, la population d'étude semble montrer que la part des hommes trentenaires est surreprésentée dans les cas de complications pulmonaires liées à leur utilisation de crack.

2) Analyse descriptive rétrospective des données du service de Réanimation médicale et Toxicologie du groupe hospitalier Lariboisière – Fernand-Widal

Entre les années 2018 et 2025, plusieurs cas de patients ayant présenté des symptômes dans les suites d'une consommation de crack ont été recensés dans le service. De la même façon que pour les patients issus des références de la littérature, certains d'entre eux ont été pris en charge plusieurs fois pour le même motif, à des temps et dans des contextes différents.

L'inclusion de chaque admission de patient a été discutée selon la temporalité déclarée entre leur consommation de crack et l'apparition de leurs symptômes pulmonaires, et selon la présence de potentiels facteurs confondants (infection virale en période épidémique...). Au total, ce sont 16 dossiers qui ont été exclus selon cette modalité (Figure 3).

Figure 3. Diagramme de flux concernant les inclusions de dossiers de patients pour la partie Analyse descriptive rétrospective

Au total, ce sont 22 dossiers d'admission qui ont été retenus pour cette analyse.

Variable		Effectif total N = 22
Données démographiques		
	Sexe féminin	4 (18,2%)
	Sexe masculin	18 (81,8%)
	Âge	53,5 (53,8)
Type de consommation		
	Aiguë	1 (4,76%)
	Chronique	20 (95,24%)
	Monotoxicomanie	1 (4,76%)
	Polytoxicomanie	20 (95,24%)

Table 4. Données épidémiologiques issues des dossiers médicaux du service de Réanimation médicale et Toxicologie.

La majorité des patients admis sont des hommes, avec une médiane d'âge à 53 ans, et déclarent une utilisation de crack répétée, associée à d'autres toxiques (Table 4) – principalement du tabac et de la marijuana. Dans moins de 5% des cas, le type de consommation (durée, utilisation isolée ou combinée de toxiques...), n'est pas connu ou détaillé par le patient interrogé. Dans 72,7% des cas, la dernière prise de crack se situe dans les 12 heures avant l'admission.

Devant la fréquence de l'association du tabac et du cannabis à la consommation de crack, les équipes de Tashkin(22) ont mené de larges recherches à la fin des années 1980 et parviennent aux mêmes conclusions que celles d'Ettinger(62) : tandis que les conséquences d'une co-consommation de cannabis restent à déterminer, le crack semble potentialiser les effets néfastes du tabac sur les capacités pulmonaires (syndrome restrictif).

Devant ces informations, un suivi spécialisé et la proposition systématique d'EFR aux patients serait souhaitable dans les suites de l'hospitalisation en réanimation pour observer l'évolution, entre autres, du volume maximum expiré et de la capacité pulmonaire vitale. Dans les cas enregistrés, aucune épreuve fonctionnelle respiratoire n'a été réalisée.

Critères explorés		Effectif pour lequel le critère est renseigné (n)
Paramètres généraux	Température (°C)	36,7 (36,7) (22)
	Présence d'une douleur thoracique	4,8% (21)
Paramètres hémodynamiques	TA systolique (mmHg)	146,5 (149,5) (22)
	Fréquence cardiaque (/min.)	110 (103,4) (**)
Paramètres ventilatoires	Dyspnée	50% (22)
	Fréquence respiratoire (/min.)	25,4 (25) (**)
	SpO ₂ (%) / désaturation < 94%	88,5 (86,6) (**) / 63,6%
	Oxygénorequérance	80,9% (21)
	Dont ventilation non invasive	11,8% (17)
	Dont ventilation invasive	88,2% (**)
	Présence d'une toux	33,3% (21)
	Dont expectorations	71,4% (7)
	Dont hémoptysies	0 (**)
	Auscultation pulmonaire	
Normale	58,8% (17)	
Bruits surajoutés : crépitants	95% (20)	

Table 5. Données cliniques issues des issues des dossiers médicaux du service de Réanimation médicale et Toxicologie.

Cliniquement, les dossiers retenus présentent plutôt un tableau de tachycardie sinusale subfébrile, avec une forte proportion (près de 81%) de patients nécessitant un apport d'oxygène voire, dans 88,2% des cas supplémentés, une intubation orotrachéale avec la mise en place d'une ventilation invasive (Table 5). Le nadir de la SpO₂ est à 50% en air ambiant.

La toux ne concerne ici qu'un tiers des patients, mais est productive dans près des trois quarts des cas où elle est présente (Table 5). La fièvre, en revanche, est rare (9,1%).

Sur le plan biologique, le syndrome inflammatoire est fréquent (76,2% d'hyperleucocytose) mais modéré, sans hyperéosinophilie majeure associée. Les gaz du sang sont en faveur d'une acidose avec une hypercapnie médiane à 67 mmHg. À défaut de biopsies, le lavage broncho-alvéolaire réalisé chez plus de 60% des patients hospitalisés ne retrouve des anomalies que chez un patient sur cinq, à prédominance d'hyperéosinophilie (Table 6).

Du reste des éléments remarquables, les résultats radiologiques s'illustrent par la présence de syndromes alvéolaires bilatéraux dans la moitié des cas ou d'un infiltrat plutôt interstitiel chez près de 30% des patients. Ces résultats semblent être confirmés au scanner thoracique, tandis que les situations de barotraumatismes sont rares (Table 6).

Les patients pris en charge au centre hospitalier Lariboisière ont une durée d'hospitalisation médiane de 3 jours en Réanimation médicale et Toxicologie. 22,7% sont sortis contre avis médical, et un patient est décédé des suites d'un arrêt cardiaque hypoxique.

Critères explorés	Effectif pour lequel le critère est renseigné (n)		
Paramètres biologiques	Numération Formule Sanguine (G/L)		
	Leucocytes / <i>hyperleucocytose</i>	13 (12,74) (21) / 76,2%	
	Polynucléaires neutrophiles	10,29 (9,79) (18)	
	Polynucléaires éosinophiles	0,09 (0,27) (15)	
	<i>Hyperéosinophilie</i>	20%	
	Lymphocytes	1,80 (1,81) (17)	
	C-Reactive Protein (CRP) (mg/L)	12 (22,15) (20)	
	Procalcitonine (µg/L)	0,12 (0,27) (19)	
	Lactate déshydrogénase (UI/L)	405 (404,73) (11)	
	Gaz du sang artériels		
pH	7,25 (7,24) (22)		
pCO2 (mmHg)	67 (63,2) (“)		
Lactates (mmol/L)	1,05 (1,56) (“)		
Paramètres radiologiques	Prescription d’au moins une radiographie thoracique	81,8%	
	Dont présence d’un syndrome alvéolaire bilatéral	50% (18)	
	Dont présence d’un infiltrat unilatéral	27,8% (“)	
	Dont présence d’arguments pour un barotraumatisme	5,6% (“)	
	Prescription d’au moins une tomodensitométrie thoracique	36,4%	
	Dont présence d’opacités ou de verre dépoli bilatéralement	37,5% (8)	
	Dont présence d’opacités unilatéralement	25% (“)	
	Dont présence d’arguments pour un barotraumatisme	0 (“)	
	Autres examens complémentaires	Lavage broncho-alvéolaire	63,6%
		<i>Résultats anormaux</i>	21,4% (14)
Dont présence de macrophages hémossidérinés		7,1% (4)	
Dont présence d’une éosinophilie		14,9% (“)	
Dont présence d’une neutrophilie		7,1% (“)	

Table 6. Données paracliniques issues des dossiers médicaux du service de Réanimation médicale et Toxicologie.

Une prise en charge addictologique a été proposée et suivie chez un patient sur les 22, mais refusée d’emblée ou annulée a posteriori (pour non présentation en consultation) chez les autres.

En conclusion, les patients de ce groupe sont majoritairement masculins, quinquagénaires, polytoxicomanes et avec une consommation de crack chronique. La dyspnée est généralement associée à une désaturation et une oxygénorequérance importante, contrastant avec un syndrome inflammatoire plutôt intermédiaire.

Toutes les variables cliniques ne s’expriment ainsi pas de la même façon entre les patients « historiques » sélectionnés via la revue de la littérature et les patients hospitalisés les sept dernières années au sein du groupe hospitalier Lariboisière – Fernand Widal. L’enjeu est à

présent d'évaluer la significativité de ces différences, en tentant de dégager des hypothèses pouvant les expliquer le cas échéant.

3) Comparaison entre les données de la revue de la littérature et les cas de patients du service de Réanimation médicale et Toxicologie du groupe hospitalier Lariboisière – Fernand-Widal

Sur les données démographiques, il apparaît que l'âge des patients issus de la Réanimation médicale et Toxicologie est plus élevé que l'âge médian du groupe de la revue de la littérature d'environ 20 ans ($p < .001$, Figure 4). Cette différence d'âge pourrait s'expliquer par un biais de recrutement : plus âgés et donc potentiellement plus graves, les patients accueillis dans ce service ont une médiane de 53 ans, contre 31 ans dans les références issues de la littérature, qui exploitent principalement des cas de patients tout-venant, avec – généralement – un passage initial par un service d'urgences. Il est très probable, au vu de la chronicisation des consommations et de la majoration progressive de leur retentissement sur la santé(51), qu'un suivi des patients issus de la revue aurait révélé des admissions similaires à celles des cas de Lariboisière à plus ou moins long terme.

Figure 4. Graphique : distribution de l'âge selon les groupes de patients

Il ne semble pas y avoir de différence significative sur les autres paramètres démographiques, bien que la proportion d'hommes ait tendance à être augmentée dans le groupe des cas de l'hôpital Lariboisière (Figure 5). Il est possible que, entre autres raisons, la consommation de crack chez ces sujets soit plus marquée (en fréquence et, ou en quantité) comme le suggèrent les récents rapports de l'OFDT(63,64).

Figure 5. Graphique : distribution des sexes selon les groupes de patients

Cliniquement, seules les variables de l'oxygénorequérance et de la présence d'une douleur thoracique se démarquent significativement avec des *p-values* respectivement à $< .05$ et $< .001$. Cette dernière, par exemple, n'est presque plus rapportée lors des examens cliniques en passant d'une fréquence de 60% à moins de 5%, sans explication claire. L'une des hypothèses serait la diminution des phénomènes ischémiques et inflammatoires induits par le crack(23), par une modification des produits de coupe et, ou de concentration(19) des substances utilisées, habituellement à l'origine d'une rhabdomyolyse.

La différence de proportion en désaturation en oxygène, placée à un seuil de $SpO_2 < 94\%$, n'est pas interprétable devant des effectifs trop déséquilibrés (d'un facteur 3). Plus subjective, la sensation de dyspnée décrite comme motif de consultation principal est retrouvée chez davantage de patients de Lariboisière que dans la littérature, à respectivement 100% et 73,5% ($p < .05$).

L'hyperéosinophilie est significativement plus fréquente dans la littérature ($p < .05$). Par ailleurs, la fièvre tend à être moins présente chez les patients de Réanimation médicale et Toxicologie, mais ces résultats demandent à être confirmés avec des échantillons plus importants. À l'inverse, les acidoses hypercapniques sont plus souvent rencontrées dans ce groupe que dans la littérature, avec une *p-value* pour le pH et pour la capnie à $< .001$ (Figure 6).

Cela pourrait s'expliquer par une altération chronique de la fonction pulmonaire chez ces patients ayant déjà par ailleurs de nombreux antécédents médicaux (asthme, BPCO..., probablement responsables d'une capnie basale déjà limite voire haute) voire notion de multiples admissions pour *crack lung*, a fortiori chez des patients qui sont tous classés comme graves d'emblée puisque pris en charge dans une unité de soins critiques contrairement aux patients consultant dans la revue de littérature. Une variation dans les produits de coupe utilisés pourrait également participer à cette situation, en acidifiant plus ou moins le milieu pulmonaire lors de l'inhalation : le lévamisole, par exemple, contient d'après ses fiches produit industrielles(65) de l'acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique (ou acide citrique) dans sa formulation.

Figure 6. Graphiques : mesures du pH et de la pCO₂ sur des gaz du sang artériels entre les deux groupes de patients

Du reste des prélèvements, les analyses statistiques montrent uniquement une tendance à une augmentation des expectorations dans la toux des patients atteints de *crack lung*, et à la présence des macrophages hémossidérinés dans ces échantillons, sans que cela ne soit significatif.

À contrario, les résultats obtenus concernant la radiographie thoracique semblent sans appel : la part de syndromes alvéolaires bilatéraux est plus importante dans la revue de la littérature (70% contre 50%, $p < .001$) tandis que les syndromes interstitiels ou autres atteintes (non barotraumatiques) unilatérales sont plus représentées chez les patients hospitalisés à l'hôpital Lariboisière, à près de 28% contre 4% dans la littérature ($p < .05$).

Les raisons derrière ces différences sont également difficiles à établir. D'une part, la progression technique dans l'acquisition des images (par exemple, sur la quantification des longueurs traversées par les rayons X(66)) peut participer à affiner la lisibilité des lésions et à limiter les artéfacts (Figure 7, (34,67)). D'autre part, l'évolution du matériel d'inhalation en faveur d'une plus grande portabilité ou sa sécurisation (avec fourniture d'ampoules d'eau, contenants de chauffage, filtres standardisés... par les CAARUD, notamment) pourrait participer à modifier légèrement le mode d'entrée des vapeurs de crack (densité, vitesse...) et le type de lésions associées (Figure 8). Des études supplémentaires seraient nécessaires pour conclure sur ce sujet.

Figure 7. Exemples de radiographies de crack lung. A - Syndrome alvéolaire bilatéral associé à un infiltrat interstitiel diffus, Forrester et al (1990). B - Syndrome interstitiel haut gauche isolé, Bulbena-Cabre et al (2015).

Ainsi et malgré la complexité des jeux de données disponibles, plusieurs comparaisons significatives ont pu être obtenues entre les profils cliniques et paracliniques des patients souffrant de *crack lung* issus de la littérature et du service de Réanimation médicale et Toxicologie du groupe hospitalier Lariboisière – Ferdinand Widal.

De nombreuses composantes demeurent à être explorées par de plus larges cohortes afin de vérifier leur comparabilité - ou l'impossibilité de leur interprétation initiale. Les critères de l'âge et de l'oxygénorequérance sont probablement directement liés au profil grave et inhéremment plus fragile (de par leurs antécédents) des patients pris en charge en soins critiques à Paris. À l'inverse, la quasi-disparition de la survenue d'une douleur thoracique, la sur-représentation des acidoses hypercapniques (même si partiellement explicable par les antécédents des sujets) et l'augmentation de la fréquence des lésions pulmonaires strictement unilatérales posent de nombreuses questions, notamment liées à l'imputabilité des produits de coupe contemporains. De plus amples travaux en chimie analytique sur des échantillons de crack seraient nécessaires pour explorer cette piste.

DISCUSSION

La consommation de crack, à l'instar de celle de la cocaïne, peut donner des tableaux cliniques variés et imprévisibles y compris au seul niveau respiratoire : une observation fine de l'environnement lors d'une prise en charge préhospitalière, un interrogatoire précis et une recherche de toxiques représentent des composantes essentielles de l'enquête étiologique d'un patient atteint de troubles pulmonaires aigus, plus ou moins polymorphes et sans histoire préalable connue. Un lien de causalité entre ces complications pulmonaires ne saurait être mis en évidence sans s'assurer d'une consommation de crack contemporaine aux événements présentés, or cette datation peut parfois être difficile à établir selon la fiabilité de l'interrogatoire (poly-intoxication sous-jacente au moment de la prise, tabou sociétal(19)...).

La revue de littérature montre cependant que plusieurs éléments peuvent être communs parmi ces tableaux cliniques, fournissant aux personnels de santé des faisceaux d'arguments pour orienter leur diagnostic en attendant d'éventuels examens complémentaires.

Les critères retenus pour la revue de la littérature l'ont été d'après une logique clinique (épidémiologie, paramètres vitaux, examens complémentaires...) et de façon empirique selon le contenu des case reports consultés, et permettent de mettre en évidence des symptômes cliniques, biologiques ou radiologiques récurrents chez les patients atteints de *crack lung*.

Les principales limites à propos de cette partie de la thèse concernent la sélection des articles intégrés dans cette revue et les tests statistiques qui y sont appliqués.

D'une part, la technique de recueil ayant reposé principalement sur l'exploitation de la base de données PubMed, une surreprésentation des articles scientifiques anglophones est inévitable. La non limitation chronologique dans l'utilisation de ce moteur de recherche ne présente, cependant, pas une limite en tant que telle : les dates de publication étant inhéremment liées à la diffusion et aux tendances de consommation du crack, la concentration de publications sélectionnées entre 1985 et 1997 pourrait être considérée comme une chronologie naturelle, parallèle au développement de la consommation du crack et de la survenue de ses effets indésirables conduisant à consulter des professionnels de santé.

D'autre part, les données des rapports et séries de cas ne sont pas toujours exhaustives : elles dépendent de pratiques locales et historiques (par exemple, les biopsies faites plus systématiquement dans les années 1980-1990 comparé aux pratiques actuelles), des éléments considérés d'intérêt par les auteurs... Les données compilées, bien que nombreuses, présentent donc toutes des portions manquantes, d'où les effectifs très différents selon les variables. Le seul choix alors possible d'une analyse descriptive, univariée de ces caractéristiques présente également un biais de confusion : la décision de compter un effectif n par les admissions et non par les individus. Plus intéressant de notre point de vue devant la variabilité des présentations cliniques et des conditions d'apparition des symptômes, ce choix n'est pas anodin car implique que les données, bien que traitées comme des variables non appariées au long de ce travail, ne sont pas complètement indépendantes. Un patient peut présenter un profil génétique ou une situation socio-économique qui sont susceptibles d'exercer une influence constante sur la survenue d'une pathologie et sa sévérité. En plus d'un poids statistique indéniable (un patient avec 5 admissions dans une cohorte de plusieurs patients à 1 seul antécédent d'hospitalisation pourrait déséquilibrer les résultats des tests selon les variables observées), des hospitalisations itératives (pour des motifs différents ou non) peuvent aussi représenter un risque accru de fragilité : fatigue et dénutrition induites, iatrogénie de certains examens, développement de résistances antibiotiques... Ces aspects ne peuvent malheureusement pas être pris en compte dans une analyse univariée réalisée avec un n admissions comme ici, et nécessiterait une population plus large pour permettre une analyse composite, avec la possibilité supplémentaire de mettre en évidence des facteurs de risque plus fiables à la survenue du *crack lung*.

Ce type de problématique semble inhérent aux études de toxicologie, généralement soumises à des effectifs restreints et une obtention de données cliniques ou paracliniques moins exhaustive dans un contexte de suivi médical fluctuant, mais présente de fait une limitation à la validité interne de ce travail.

Malgré cela, la comparaison des variables issues des dossiers de patients hospitalisés à l'hôpital Lariboisière à la littérature a permis de conclure à des modifications sémiologiques majeures (raréfaction des douleurs thoraciques, hausse de la fréquence des atteintes pulmonaires unilatérales...) dans ce qui semble être la première étude à confronter une revue de littérature à une série de cas sur le sujet.

Comme évoqué précédemment, les symptômes expérimentés par les patients atteints de *crack lung* dépendent en partie de la composition de la substance utilisée à l'origine : des produits de coupe tels que le talc sont particulièrement irritants pour les muqueuses bronchiques et les endothéliums vasculaires(68) du fait de la présence de fibres plus ou moins asbestiformes(69), tandis que d'autres sont plus à risque hématologique (agranulocytose, vascularite nécrosante...(70,71)). Or, il est rarissime de pouvoir récupérer et analyser en laboratoire des échantillons du crack utilisé par les patients, de même qu'obtenir des informations sur les réseaux desquels ils s'approvisionnent et qui pourraient orienter vers l'une ou l'autre pratique de production. Malgré tout, alors que ces produits de coupe évoluent selon l'époque et la localisation des laboratoires de productions, les atteintes barotraumatiques, les symptômes inflammatoires et la composante immunodéficiente – pouvant amener à une majoration des (sur)infections pulmonaires, non explorée ici – sont récurrentes à travers la bibliographie, soulignant les effets intrinsèques du crack en tant que dérivé de la cocaïne.

À la limite de ce sujet, il faut également noter que les prises en charge hospitalières de ce type de patients ont évolué : au-delà de l'oxygénothérapie, les patients admis en soins critiques depuis 2018 ne se voient plus administrer aussi systématiquement de corticothérapie ou d'antibiothérapie que dans certains articles pré-1990. Cette évolution visible (mais non analysée statistiquement) des pratiques ne semble pour autant pas avoir d'impact sur la durée d'hospitalisation, dont les variations entre nos deux groupes ne sont pas significatives. En revanche, des études de morbi-mortalité pourraient présenter un intérêt, a fortiori chez les patients dont la condition a nécessité une prise en charge en réanimation.

En parallèle, des investigations supplémentaires – notamment sociologiques – dans la suite des rapports de Spilka et al.(63,64), seraient souhaitables pour étudier le retentissement du genre sur la consommation du crack et ses effets. Bien que la démographie des personnes consommatrices tende à se diversifier(52), elle reste notoirement peu intégrée à la société et aux parcours de soins classiques(17,19) et l'alliance thérapeutique y est difficile et fragile (cinq patients parmi les vingt-deux pris en charge à Lariboisière sont finalement sortis contre avis médical). Cependant, la cohorte proposée dans ce travail est, à notre connaissance et avec 22 rapports de cas, la plus étendue existante dans la littérature concernant le syndrome du *crack lung*.

Ce travail de thèse s'inscrit dans une dynamique d'exploration des mécanismes physiopathologiques à l'œuvre derrière les mécanismes lésionnels retrouvés chez les patients atteints de *crack lung* : il serait donc pertinent de compléter ce travail avec des études *in vitro* et *in vivo* pour déterminer le rôle exact des canaux calciques membranaires dans les phénomènes hémorragiques, la cinétique de la suractivation et de l'hyperprolifération des lignées granulocytaires, et l'effet direct des produits de coupe, encore méconnu.

De plus, les données sur le devenir médico-addictologique des patients suivis étant limitées dans les références issues de la littérature ou chez les patients pris en charge au sein du groupe hospitalier Lariboisière – Fernand Widal, une collaboration avec les filières hospitalières

dédiées Fluid Crack ou ELA (équipe de liaison en addictologie), les services de consultation de psychiatrie-addictologie (Centres de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA), Centres médico-psychologiques (CMP)...) issus du maillage local et les institutions publiques participant à l'accès aux soins tels que les CAARUD (Centres d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction de risques pour Usagers de Drogues) pourrait être du plus grand intérêt, du fait de leur rôle central dans l'accompagnement addictologique de ces patients.

Un contact avec les personnels de première ligne tels que les maraudes médico-sociales pourrait également permettre de compléter ce travail avec des connaissances sur les parcours très diversifiés des consommateurs de crack et leur devenir social, dont la question est cruciale dans leur prise en charge si elle est espérée pérenne(19).

CONCLUSION

Ce travail de thèse permet la revue des principaux symptômes appartenant à l'entité syndromique du *crack lung*, et de confirmer leur récurrence, parfois dans des proportions différentes de celles attendues, sur une échelle temporelle à travers la bibliographie associée à la série de cas issue du service de Réanimation médicale et Toxicologie du groupe hospitalier Lariboisière – Fernand-Widal.

À l'heure où les conséquences de la consommation du crack se font plus pressantes que jamais sur un système de santé déjà fragilisé(55), mieux connaître l'expression clinique du *crack lung* et les mécanismes physiopathologiques qui y sont associés est aussi crucial à la bonne prise en charge des patients au long cours que la considération de leur contexte socio-économique.

Quelle que soit la formation initiale des professionnels de santé qui y sont confrontés, une reconnaissance précoce des atteintes pulmonaires du crack et une collaboration plus poussée avec tous les acteurs de terrain pourrait limiter la surmortalité liée à l'utilisation du crack, évaluée à environ 6 pour 1000 personnes-années et prédominante dans la région francilienne, et à un risque de décès cinq fois (neuf pour les femmes) plus élevé par rapport à la population générale(54), faisant du sujet du *crack lung* une véritable problématique de santé publique.

BIBLIOGRAPHIE

1. Itier C. Les Incas. Paris: Les Belles lettres; 2008. 216 p. (Guide Belles lettres des civilisations).
2. Smith JA, Qiu Mo, Guo H, Kunko PM, Robinson SE. Cocaine increases extraneuronal levels of aspartate and glutamate in the nucleus accumbens. *Brain Res.* juin 1995;683(2):264-9.
3. Richard D, Senon JL, Valleur M. Dictionnaire des drogues et des dépendances. Nouv. éd. Paris: Larousse; 2004. (In extenso).
4. Billman GE. Mechanisms responsible for the cardiotoxic effects of cocaine. *FASEB J.* mai 1990;4(8):2469-75.
5. Spivey WH, Euerle B. Neurologic complications of cocaine abuse. *Ann Emerg Med.* déc 1990;19(12):1422-8.
6. Mégarbane B, Deye N, Baud F. Assistance circulatoire périphérique au cours des intoxications aiguës par cardiotropes. *Réanimation.* mai 2009;(18):428-38.
7. Wilbert-Lampen U, Seliger C, Zilker T, Arendt RM. Cocaine Increases the Endothelial Release of Immunoreactive Endothelin and Its Concentrations in Human Plasma and Urine: Reversal by Coincubation With σ -Receptor Antagonists. *Circulation.* août 1998;98(5):385-90.
8. Togna G, Tempesta E, Togna AR, Dolci N, Cebo B, Caprino L. Platelet Responsiveness and Biosynthesis of Thromboxane and Prostacyclin in Response to in vitro Cocaine Treatment. *Pathophysiol Haemost Thromb.* mars 1984;15(2):100-7.
9. Kolbrich EA, Barnes AJ, Gorelick DA, Boyd SJ, Cone EJ, Huestis MA. Major and Minor Metabolites of Cocaine in Human Plasma following Controlled Subcutaneous Cocaine Administration. *J Anal Toxicol.* oct 2006;30(8):501-10.
10. Brent J, Burkhart K, Dargan P, Hatten B, Megarbane B, Palmer R, et al., éditeurs. *Critical Care Toxicology: Diagnosis and Management of the Critically Poisoned Patient* [Internet]. Cham: Springer International Publishing; 2017 [cité 10 janv 2024]. Disponible sur: <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-17900-1>
11. Richard D. La coca et la cocaïne. Paris: Presses universitaires de France; 1994. 127 p. (Que sais-je ?).
12. Königstein L, Köller K. *Praktische Anleitung zum Gebrauch des Augenspiegels für Studierende und praktische Ärzte*, Urban & Schwarzenberg. 1889.
13. Salmandjee Y. Les drogues: tout savoir sur leurs effets, leurs risques et la législation. Paris: Eyrolles; 2003. (Eyrolles pratique).
14. Jeri FR, Sanchez CC, del Pozo T, Fernandez M, Carbajal C. Further experience with the syndromes produced by coca paste smoking. *Bull Narc.* juill 1978;30(3):1-11.
15. Morris JB, Shuck JM. Pneumomediastinum in a young male cocaine user. *Ann Emerg Med.* févr 1985;14(2):194-6.
16. Isner JM, Estes NAM, Thompson PD, Costanzo-Nordin MR, Subramanian R, Miller G, et al. Acute Cardiac Events Temporally Related to Cocaine Abuse. *N Engl J Med.* déc 1986;315(23):1438-43.
17. Obradovic I, Brissot A, Cherki S, Gandilhon M, Clément G, Janssen É, et al. La cocaïne : un marché en essor - Évolutions et tendances en France 2000-2022 [Internet]. Paris: Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies; 2023 mars [cité 12 déc 2024] p. 65. (Théma). Disponible sur: <https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/288921.pdf>
18. De Almeida RR, De Souza LS, Mançano AD, Souza AS, Irion KL, Nobre LF, et al. High-Resolution Computed Tomographic Findings of Cocaine-Induced Pulmonary Disease: A State of the Art Review. *Lung.* avr 2014;192(2):225-33.
19. Cadet-Taïrou A, Jauffret-Roustide M, Gandilhon M, Dambélé S, Jangal C. Synthèse des principaux résultats de l'étude Crack en Île-de-France [Internet]. Paris: Observatoire

- Français des Drogues et des Toxicomanies, INSERM; 2021 janv [cité 17 déc 2024] p. 21. Report No.: 2021-02. Disponible sur: https://www.ofdt.fr/sites/ofdt/files/2023-08/field_media_document-5842-eisxac2b1.pdf
20. Macklin CC. Transport of air along sheaths of pulmonic blood vessels from alveoli to mediastinum: clinical implications. *Arch Intern Med.* nov 1939;64(5):913-26.
 21. Hautefeuille M, Véléa D. Les drogues de synthèse. Paris: Presses universitaires de France; 2002. (Que sais-je ?).
 22. Tashkin DP. Pulmonary Complications of Smoked Substance Abuse. *West J Med.* mai 1990;152(5):525-30.
 23. Justiniani FR, Cabeza C, Miller BA. Cocaine-associated rhabdomyolysis and hemoptysis mimicking pulmonary embolism. *Am J Med.* mars 1990;88(3):316-7.
 24. Underner M, Perriot J, Peiffer G, Urban T, Jaafari N. Pneumonies aiguës à éosinophiles et usage de substances psychoactives illicites. *Rev Mal Respir.* janv 2020;37(1):34-44.
 25. Smart RG. Crack Cocaine Use: A Review of Prevalence and Adverse Effects. *Am J Drug Alcohol Abuse.* janv 1991;17(1):13-26.
 26. Devlin RJ, Henry JA. Clinical review: Major consequences of illicit drug consumption. *Crit Care.* janv 2008;12(1):202.
 27. Kissner DG, Lawrence WD, Selis JE, Flint A. Crack Lung: Pulmonary Disease Caused by Cocaine Abuse. *Am Rev Respir Dis.* nov 1987;136(5):1250-2.
 28. Panacek EA, Singer AJ, Sherman BW, Prescott A, Rutherford WF. Spontaneous pneumomediastinum: Clinical and natural history. *Ann Emerg Med.* oct 1992;21(10):1222-7.
 29. Horiuchi T, Weller PF. Expression of vascular endothelial growth factor by human eosinophils: upregulation by granulocyte macrophage colony-stimulating factor and interleukin-5. *Am J Respir Cell Mol Biol.* juill 1997;17(1):70-7.
 30. Thadani PV. NIDA Conference Report on Cardiopulmonary Complications of "Crack" Cocaine Use. *Chest.* oct 1996;110(4):1072-6.
 31. Delaney K, Hoffman RS. Pulmonary infarction associated with crack cocaine use in a previously healthy 23-year-old woman. *Am J Med.* juill 1991;91(1):92-4.
 32. Murray RJ, Albin RJ, Mergner W, Criner GJ. Diffuse Alveolar Hemorrhage Temporally Related to Cocaine Smoking. *Chest.* févr 1988;93(2):427-9.
 33. Jiménez-Zarazúa O, López-García JA, Arce-Negrete LR, Vélez-Ramírez LN, Casimiro-Guzmán L, Mondragón JD. Alveolar hemorrhage associated with cocaine consumption. *Heart Lung.* sept 2018;47(5):525-30.
 34. Forrester JM, Steele AW, Waldron JA, Parsons PE. Crack Lung: An Acute Pulmonary Syndrome with a Spectrum of Clinical and Histopathologic Findings. *Am Rev Respir Dis.* août 1990;142(2):462-7.
 35. Tashkin DP, Khalsa ME, Gorelick D, Chang P, Simmons MS, Coulson AH, et al. Pulmonary Status of Habitual Cocaine Smokers. *Am Rev Respir Dis.* janv 1992;145(1):92-100.
 36. Oh PI, Balter MS. Cocaine induced eosinophilic lung disease. *Thorax.* juin 1992;47(6):478-9.
 37. Baldwin GC, Buckley DM, Roth MD, Kleerup EC, Tashkin DP. Acute Activation of Circulating Polymorphonuclear Neutrophils Following In Vivo Administration of Cocaine. *Chest.* mars 1997;111(3):698-705.
 38. Terra Filho M, Yen CC, Santos UDP, Muñoz DR. Pulmonary alterations in cocaine users. *Sao Paulo Med J.* févr 2004;122(1):26-31.
 39. Restrepo CS, Carrillo JA, Martínez S, Ojeda P, Rivera AL, Hatta A. Pulmonary complications from cocaine and cocaine-based substances: imaging manifestations. *Radiogr Rev Publ Radiol Soc N Am Inc.* juill 2007;27(4):941-56.
 40. O'Donnell AE, Mappin FG, Sebo TJ, Tazelaar H. Interstitial pneumonitis associated with « crack » cocaine abuse. *Chest.* oct 1991;100(4):1155-7.

41. Mançano A, Marchiori E, Zanetti G, Escuissato DL, Duarte BC, Apolinário LDA. Complicações pulmonares após uso de crack: achados na tomografia computadorizada de alta resolução do tórax. *J Bras Pneumol.* mai 2008;34(5):323-7.
42. Ramachandaran S, Khan AU, Dadaparvar S, Sherman MS. Inhalation of Crack Cocaine Can Mimic Pulmonary Embolism: *Clin Nucl Med.* nov 2004;29(11):756-7.
43. Murray RJ, Smialek JE, Golle M, Albin RJ. Pulmonary Artery Medial Hypertrophy in Cocaine Users without Foreign Particle Microembolization. *Chest.* nov 1989;(96):1050-3.
44. Tashkin DP, Simmons MS, Chang P, Liu H, Coulson AH. Effects of Smoked Substance Abuse on Nonspecific Airway Hyperresponsiveness. *Am Rev Respir Dis.* janv 1993;147(1):97-103.
45. Tashkin DP, Simmons MS, Coulson AH, Clark VA, Gong H. Respiratory Effects of Cocaine “Freebasing” Among Habitual Users of Marijuana With or Without Tobacco. *Chest.* oct 1987;92(4):638-44.
46. Weiss RD, Tilles DS, Goldenheim PD, Mirin SM. Decreased single breath carbon monoxide diffusing capacity in cocaine freebase smokers. *Drug Alcohol Depend.* mai 1987;19(3):271-6.
47. Tashkin DP, Kleerup EC, Koyal SN, Marques JA, Goldman MD. Acute Effects of Inhaled and IV Cocaine on Airway Dynamics. *Chest.* oct 1996;110(4):904-10.
48. Bailey ME, Fraire AE, Donald Greenberg S, Barnard J, Cagle PT. Pulmonary histopathology in cocaine abusers. *Hum Pathol.* févr 1994;25(2):203-7.
49. Weiss et al. Pulmonary dysfunction in cocaine smokers. *Am J Psychiatry.* août 1981;138(8):1110-2.
50. Beck F, Richard JB, Guignard R, Le Nézet O, Spilka S. Les niveaux d’usage des drogues en France en 2014 [Internet]. Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies, Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé; 2015 mars [cité 17 déc 2024] p. 8. (Tendances). Disponible sur: https://www.ofdt.fr/sites/ofdt/files/2023-08/field_media_document-6001-eftxfbv3.pdf
51. Underner M, Peiffer G, Perriot J, Jaafari N. Complications pulmonaires chez les consommateurs de cocaïne. *Rev Mal Respir.* janv 2020;37(1):45-59.
52. Agence Régionale de Santé d’Île-de-France. Lutte contre la consommation de crack en Île-de-France [Internet]. 2024 [cité 12 déc 2024]. Disponible sur: <https://www.iledefrance.ars.sante.fr/lutte-contre-la-consommation-de-crack-en-ile-de-france>
53. [santepubliquefrance.fr](https://www.santepubliquefrance.fr). Cocaïne : consommation et passages aux urgences en hausse. mars 2023 [cité 12 déc 2024]; Disponible sur: <https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2023/cocaine-consommation-et-passages-aux-urgences-en-hausse#:~:text=En%2012%20ans%2C%20le%20taux,cocaine%20par%20semaine%20en%202022>.
54. Lopez D, Martineau H, Palle C. Mortalité liée aux drogues illicites [Internet]. Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies; 2004 juill [cité 12 avr 2025] p. 154. (FOCUS Consommations et conséquences). Disponible sur: <https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/044000557.pdf>
55. Demoly E, Boisguerin B, Naouri D, Deroyon T, Bara W, Khaoua H, et al. Enquête Urgences 2023 [Internet]. DREES; 2023 juin [cité 6 mars 2025] p. 30. Disponible sur: <https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2024-06/Diaporama%20-%20Enquête%20urgences.pdf>
56. Hirche TO, Lambrecht E, Wagner TO. Crack-Syndrom: Pulmonale Komplikationen nach Kokaininhalation: Kasuistik und Darstellung des Krankheitsbildes. *Pneumologie.* nov 2002;56(11):684-8.
57. Ridker PM. C-Reactive Protein: Eighty Years from Discovery to Emergence as a Major Risk Marker for Cardiovascular Disease. *Clin Chem.* févr 2009;55(2):209-15.
58. Lederberg J. The transformation of genetics by DNA: an anniversary celebration of Avery, MacLeod and McCarty (1944). *Genetics.* févr 1994;136(2):423-6.

59. Chourrout P. La procalcitonine : de la découverte à l'utilisation clinique. *Médecine Nucl.* mars 2008;32(3):132-7.
60. Patel RC, Dutta D, Schonfeld SA. Free-Base Cocaine Use Associated with Bronchiolitis Obliterans Organizing Pneumonia. *Ann Intern Med.* août 1987;107(2):186.
61. Tsoutsou PG, Koukourakis MI. Radiation pneumonitis and fibrosis: Mechanisms underlying its pathogenesis and implications for future research. *Int J Radiat Oncol.* déc 2006;66(5):1281-93.
62. Ettinger NA, Albin RJ. A review of the respiratory effects of smoking cocaine. *Am J Med.* déc 1989;87(6):664-8.
63. Spilka S, Richard JB, Le Nézet O, Janssen É, Brissot A, Philippon A, et al. Les niveaux d'usage des drogues illicites en France en 2017 [Internet]. Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies, Santé Publique France; 2018 nov [cité 21 mai 2025] p. 6. (Tendances). Report No.: 128. Disponible sur: https://www.ofdt.fr/sites/ofdt/files/2023-08/field_media_document-1333-eftxssyb.pdf
64. Spilka S, Le Nézet O, Janssen É, Brissot A, Philippon A, Eroukmanoff V. Les niveaux d'usage des drogues illicites en France en 2023 [Internet]. Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies; 2024 juin [cité 21 mai 2025] p. 4. (Tendances). Report No.: 164. Disponible sur: https://www.ofdt.fr/sites/ofdt/files/2024-06/tendances_164_eropp.pdf
65. Merck & Co., Inc. Fiche de données de sécurité : Levamisole Hydrochloride (8%) Liquid Formulation. 2022.
66. Retraint F, Dinten JM, Campagnolo R. Amélioration de la qualité de radiographies numériques par correction des dégradations dues au processus d'acquisition. In Grenoble; 1997. p. 235-8.
67. Bulbena-Cabre A, Dunn NR, Swift RG. "Crack Lung": A Pulmonary Complication of Crack Cocaine Case. *J Addict Med.* mars 2015;9(2):164-5.
68. Reverso-Meinietti J, Vandenbos F, Risso K, Coyne J, Leroy S, Padovani B, et al. Talcose intravasculaire pulmonaire : à propos d'un cas. *Rev Médecine Interne.* août 2018;39(8):658-60.
69. ANSES. Évaluation des risques relatifs au talc seul et au talc contaminé par des fibres asbestiformes et non asbestiformes [Internet]. Maisons-Alfort: Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, Alimentation, Environnement, Travail; 2012 févr [cité 12 avr 2025] p. 149. (Édition scientifique). Report No.: Saisine n° 2009-SA-0332. Disponible sur: <https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2009sa0332Ra.pdf>
70. Lemaignan A, Goulenok T, Kalamarides S, Plat A, Pfau G, Fantin B. Agranulocytose et vascularite chez un patient cocaïnomanie : lévamisole ou l'autre poison caché. *Rev Médecine Interne.* oct 2014;35(10):676-9.
71. Jamey C, Kintz P, Raul JS. Lévamisole et cocaïne : une association à surveiller. *Toxicol Anal Clin.* juin 2015;27(2):20.

ANNEXES

Annexe 1. Schéma du processus de production du crack, encadré en jaune. D'après Obradovic et al. La cocaïne : un marché en essor - Évolutions et tendances en France 2000-2022 [Internet]. Paris: Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies; 2023 mars.

LISTE DES MAÎTRE(SSE)S DE CONFÉRENCE DES UNIVERSITÉS ATTACHÉ(E)S À SORBONNE UNIVERSITÉ

Nom	Prénom	Site	Corps	Discipline
BOREL	Stéphanie	Faculté	MCU	Sciences de la rééducation et de la réadaptation
FAURE	Pascaline	Faculté	MCU	Études anglophones
SAUVEGRAIN	Priscille	Faculté	MCU	Maïeutique
LEBLANC	Judith	Faculté	MCU	Sciences infirmières
LALOI	Aude	Faculté	MCU	Sciences de la rééducation et de la réadaptation
CHASTANG VALENTIN	Julie	Département de Médecine Générale	MCU-MG	Médecine générale
CADWALLADER	Jean-Sébastien	Département de Médecine Générale	MCU-MG	Médecine générale
SALDANHA-GOMES	Cécilia	Département de Médecine Générale	MCU-MG	Médecine générale
LAFUENTE- LAFUENTE	Carmelo	Charles Foix	MCU-PH	Médecine interne, Gériatrie
ALLAIRE	Manon-	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Hépto-gastroentérologie
AMOUYAL GALAND	Chloé	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques
ARMAND	Marine	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Hématologie biologique
BASSEZ	Guillaume	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Histologie, embryologie et cytogénétique
BELLANE CHANTELOT	Christine	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Génétique
BELLOCQ	Agnès	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Physiologie
BENUSIGLIO	Patrick	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Génétique
BOISSAN	Mathieu	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Biologie cellulaire
BOUGLE	Adrien	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Anesthésie-Réanimation
BOUTOLLEAU	David	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Bactériologie, Virologie, Hygiène hospitalière
BUFFET	Camille	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques
CHAPIRO	Élise	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Hématologie biologique
COUVERT	Philippe	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Anatomie et cytologie pathologiques
DANZIGER	Nicolas	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Physiologie
DAVAINE	Jean-Michel	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Chirurgie vasculaire
DECAVELE	Maxens	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Médecine intensive et Réanimation médicale
DEMONDION	Pierre	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
DENIS	Jérôme	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Biologie cellulaire
DROUIN	Sarah	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Urologie
FEKKAR	Arnaud	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Parasitologie et mycologie
FOY	Jean-Philippe	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
GALLO	Antonio	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Nutrition
GARDERET	Laurent	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Hématologie clinique
GAY	Frédéric	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Parasitologie et mycologie
GENSER	Laurent	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Chirurgie viscérale et digestive
GOUMARD	Claire	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Chirurgie viscérale et digestive
GUIHOT	Amélie	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Immunologie
HABERT	Marie-Odile	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Biophysique et médecine nucléaire
JAMES	Arthur	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Anesthésie-Réanimation
JARY	Aude	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Bactériologie, Virologie, Hygiène hospitalière
JERU	Isabelle	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Génétique
LAHLOU	Ghizlène	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Otorhinolaryngologie
LAMBRECQ	Virginie	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Physiologie
LAURENT-LEVINSON	Claudine	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Pédo-psychiatrie
LE BIHAN	Johanne	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Biologie cellulaire
MAKSUD	Philippe	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Biophysique et médecine nucléaire
MARIANI	Louise-Laure	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Pharmacologie
MARIE-HARDY	Laura	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Chirurgie orthopédique et traumatologique
MATHON	Bertrand	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Neurochirurgie
NABET	Cécile	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Parasitologie et mycologie
NAVA	Caroline	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Génétique
PALICH	Romain	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Maladies infectieuses et tropicales
PATOUT	Maxime	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Pneumologie
PEYRE	Matthieu	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Neurochirurgie
PHILIPPON	Anne-Laure	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Médecine d'urgence
PLU	Isabelle	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Médecine légale
RENAUD	Florence	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Anatomie et cytologie pathologiques
ROHAUT	Benjamin	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Neurologie
ROSENZWAJG	Michelle	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Immunologie
SEISEN	Thomas	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Urologie

SERRESSE	Laure	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Médecine palliative
STERLIN	Delphine	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Immunologie
THELLIER	Marc	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Parasitologie et mycologie
TOUAT	Madhi	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Neurologie
TOUHAMI	Sarah	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Ophthalmologie
VILLAIN	Nicolas	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Neurologie
VULSER	Hélène	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Psychiatrie
ZEITOUNI	Michel	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Physiologie
ZERAH	Lorène	Pitié-Salpêtrière	MCU-PH	Médecine interne, Gériatrie
COLBOC	Hester	Rothschild	MCU-PH	Médecine interne, Gériatrie
HADDAD	Rebecca	Rothschild	MCU-PH	Médecine Physique et Réadaptation
BRISSOT	Éolia	Saint-Antoine	MCU-PH	Hématologie clinique
CAMBON	Adeline	Saint-Antoine	MCU-PH	Chirurgie orthopédique et traumatologique
CERVERA	Pascale	Saint-Antoine	MCU-PH	Anatomie et cytologie pathologiques
COHEN	Romain	Saint-Antoine	MCU-PH	Oncologie, Radiothérapie
COURTIES	Alice	Saint-Antoine	MCU-PH	Rhumatologie
ECKERT	Catherine	Saint-Antoine	MCU-PH	Bactériologie, Virologie, Hygiène hospitalière
EGHETHER	Thibaut	Saint-Antoine	MCU-PH	Biochimie et biologie moléculaire
GOZLAN	Joël	Saint-Antoine	MCU-PH	Bactériologie, Virologie, Hygiène hospitalière
GRABAR	Sophie	Saint-Antoine	MCU-PH	Biostatistiques, Informatique médicale
GUITARD	Juliette	Saint-Antoine	MCU-PH	Parasitologie et mycologie
HIRSCH	Pierre	Saint-Antoine	MCU-PH	Hématologie biologique
JOFFRE	Jérémie	Saint-Antoine	MCU-PH	Médecine intensive et Réanimation médicale
KIRCHGESNER	Julien	Saint-Antoine	MCU-PH	Hépto-gastroentérologie
LAMBERT-NICLOT	Sidonie	Saint-Antoine	MCU-PH	Bactériologie, Virologie, Hygiène hospitalière
LAPIDUS	Nathanaël	Saint-Antoine	MCU-PH	Biostatistiques, Informatique médicale
LEMOINNE	Sara	Saint-Antoine	MCU-PH	Hépto-gastroentérologie
MORENO-SABATER	Alicia	Saint-Antoine	MCU-PH	Parasitologie et mycologie
SURGERS	Laure	Saint-Antoine	MCU-PH	Maladies infectieuses et tropicales
TANKOVIC	Jacques	Saint-Antoine	MCU-PH	Bactériologie, Virologie, Hygiène hospitalière
TEZENAS DU MONTCEL	Sophie	Saint-Antoine	MCU-PH	Biostatistiques, Informatique médicale
VALLET	Hélène	Saint-Antoine	MCU-PH	Médecine interne, Gériatrie
VATIER	Camille	Saint-Antoine	MCU-PH	Biologie cellulaire
VERDONK	Franck	Saint-Antoine	MCU-PH	Anesthésie-Réanimation
VIMONT BILLARANT	Sophie	Saint-Antoine	MCU-PH	Bactériologie, Virologie, Hygiène hospitalière
VORON	Thibault	Saint-Antoine	MCU-PH	Chirurgie viscérale et digestive
BARRAL	Matthias	Tenon	MCU-PH	Radiologie et imagerie médicale
BEURTON	Alexandra	Tenon	MCU-PH	Médecine intensive et Réanimation médicale
CHASSET	François	Tenon	MCU-PH	Dermatologie
CRISTOFARI	Sarra	Tenon	MCU-PH	Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
DOIZI	Steeve	Tenon	MCU-PH	Urologie
DUPONT	Charlotte	Tenon	MCU-PH	Biologie et Médecine de la reproduction
FAJAC-CALVET	Anne	Tenon	MCU-PH	Histologie, embryologie et cytogénétique
GARNIER	Marc	Tenon	MCU-PH	Médecine intensive et Réanimation médicale
GEROTZIAFAS	Grigoris	Tenon	MCU-PH	Immunologie
HENTZEN	Claire	Tenon	MCU-PH	Médecine Physique et Réadaptation
LUQUE	Yosu	Tenon	MCU-PH	Néphrologie
MAITRE	Thomas	Tenon	MCU-PH	Pneumologie
RIVIN DEL CAMPO	Éléonor	Tenon	MCU-PH	Oncologie, Radiothérapie
SOUSSAN	Patrick	Tenon	MCU-PH	Bactériologie, Virologie, Hygiène hospitalière
VOIRIOT	Guillaume	Tenon	MCU-PH	Médecine intensive et Réanimation médicale
BACHY	Manon	Trousseau	MCU-PH	Chirurgie infantile
BENAROUS	Xavier	Trousseau	MCU-PH	Pédo-psychiatrie
BRIOUDE	Frédéric	Trousseau	MCU-PH	Physiologie
CHOLLAT	Clément	Trousseau	MCU-PH	Pédiatrie
DELORME	Pierre	Trousseau	MCU-PH	Gynécologie obstétrique
DHOMBRES	Ferdinand	Trousseau	MCU-PH	Gynécologie obstétrique
EL KHATTABI	Laïla	Trousseau	MCU-PH	Histologie, embryologie et cytogénétique
GIABICANI	Éloïse	Trousseau	MCU-PH	Physiologie
GIURGEA	Irina	Trousseau	MCU-PH	Génétique
GUEDJ	Romain	Trousseau	MCU-PH	Pédiatrie
GUILBAUD	Lucie	Trousseau	MCU-PH	Gynécologie obstétrique
LALLEMAND	Pauline	Trousseau	MCU-PH	Médecine Physique et Réadaptation
RAMBAUD	Jérôme	Trousseau	MCU-PH	Pédiatrie
SCHNURIGER	Aurélie	Trousseau	MCU-PH	Bactériologie, Virologie, Hygiène hospitalière
SIMONIN	Mathieu	Trousseau	MCU-PH	Pédiatrie
TAYTARD	Jessica	Trousseau	MCU-PH	Physiologie

LISTE DES PROFESSEUR(E)S DES UNIVERSITÉS ATTACHÉ(E)S À SORBONNE UNIVERSITÉ

<u>Nom</u>	<u>Prénom</u>	<u>Site</u>	<u>CNU</u>	<u>Discipline</u>
ACAR	Christophe	Pitié-Salpêtrière	51-03	Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
AIT OUFELLA	Hafid	Saint-Antoine	48-02	Médecine intensive et Réanimation médicale
ALAMOWITCH	Sonia	Saint-Antoine	49-01	Neurologie
ALLENBACH	Yves	Pitié-Salpêtrière	53-01	Médecine interne, Gériatrie
AMARENCO	Gérard	Tenon	49-05	Médecine Physique et Réadaptation
AMOURA	Zahir	Pitié-Salpêtrière	53-01	Médecine interne, Gériatrie
AMSELEM	Serge	Trousseau	47-04	Génétique
ANDRE	Thierry	Saint-Antoine	47-02	Oncologie, Radiothérapie
ANDREELLI	Fabrizio	Pitié-Salpêtrière	54-04	Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques
APARTIS	Emmanuelle	Saint-Antoine	44-02	Physiologie
ARNULF	Isabelle	Pitié-Salpêtrière	49-01	Neurologie
ARON WISNEWSKY	Judith	Pitié-Salpêtrière	44-04	Nutrition
ARRIVE	Lionel	Saint-Antoine	43-02	Radiologie et imagerie médicale
ASSOUAD	Jalal	Tenon	51-03	Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
ASTAGNEAU	Pascal	Pitié-Salpêtrière	46-01	Épidémiologie, économie de la santé et prévention
ATLAN	Michaël	Tenon	50-04	Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
AUBART COHEN	Fleur	Pitié-Salpêtrière	53-01	Médecine interne, Gériatrie
AUBRY	Alexandra	Pitié-Salpêtrière	45-01	Bactériologie, Virologie, Hygiène hospitalière
AUDO	Isabelle	15/20	55-02	Ophthalmologie
AUDRY	Georges	Trousseau	54-02	Chirurgie infantile
BACHELOT	Anne	Pitié-Salpêtrière	54-04	Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques
BACHET	Jean-Baptiste	Pitié-Salpêtrière	52-01	Hépto-gastroentérologie
BAGNIS	Corinne	Pitié-Salpêtrière	52-03	Néphrologie
BALLADUR	Pierre	Saint-Antoine	52-02	Chirurgie viscérale et digestive
BARBAUD	Annick	Tenon	50-03	Dermatologie
BAUJAT	Bertrand	Tenon	55-01	Otorhinolaryngologie
BAYEN	Éléonore	Pitié-Salpêtrière	49-05	Médecine Physique et Réadaptation
BAZOT	Marc	Tenon	43-02	Radiologie et imagerie médicale
BEAUGERIE	Laurent	Saint-Antoine	52-01	Hépto-gastroentérologie
BELMIN	Joël	CharlesFoix	53-01	Médecine interne, Gériatrie
BENVENISTE	Olivier	Pitié-Salpêtrière	53-01	Médecine interne, Gériatrie
BERENBAUM	Francis	Saint-Antoine	50-01	Rhumatologie
BERTOLUS	Chloé	Pitié-Salpêtrière	55-03	Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
BIELLE	Franck	Pitié-Salpêtrière	42-03	Anatomie et cytologie pathologiques
BLONDIAUX	Éléonore	Trousseau	43-02	Radiologie et imagerie médicale
BOCCARA	Franck	Saint-Antoine	51-02	Cardiologie
BODAGHI	Bahram	Pitié-Salpêtrière	55-02	Ophthalmologie
BODDAERT	Jacques	Pitié-Salpêtrière	53-01	Médecine interne, Gériatrie
BODINI	Benedetta	Saint-Antoine	49-01	Neurologie
BOELLE	Pierre-Yves	Saint-Antoine	46-04	Biostatistiques, Informatique médicale
BOFFA	Jean-Jacques	Tenon	52-03	Néphrologie
BONNET	Marie-Pierre	Trousseau	48-01	Anesthésie-Réanimation
BORDERIE	Vincent	Quinze-Vingts	55-02	Ophthalmologie
BOUHERAOUA	Nacim	Quinze-Vingts	55-02	Ophthalmologie
BOURRON	Olivier	Pitié-Salpêtrière	54-04	Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques
BRICE	Alexis	Pitié-Salpêtrière	47-04	Génétique
BROCHERIOU	Isabelle	Pitié-Salpêtrière	42-03	Anatomie et cytologie pathologiques
BRUNETEAU	Gaëlle	Pitié-Salpêtrière	49-01	Neurologie
BUOB	David	Tenon	42-03	Anatomie et cytologie pathologiques
CACOUB	Patrice	Pitié-Salpêtrière	53-01	Médecine interne, Gériatrie
CADRANEL	Jacques	Tenon	51-01	Pneumologie
CALVEZ	Vincent	Pitié-Salpêtrière	45-01	Bactériologie, Virologie, Hygiène hospitalière
CAMUS DUBOC	Marine	Saint-Antoine	52-01	Hépto-gastroentérologie
CANLORBE	Geoffroy	Pitié-Salpêtrière	54-03	Gynécologie obstétrique
CARBAJAL	Diomedes	Trousseau	54-01	Pédiatrie
CARPENTIER	Alexandre	Pitié-Salpêtrière	49-02	Neurochirurgie
CARRAT	Fabrice	Saint-Antoine	46-04	Biostatistiques, Informatique médicale
CARRIE	Alain	Pitié-Salpêtrière	44-01	Biochimie et biologie moléculaire
CATALA	Martin	Pitié-Salpêtrière	42-02	Histologie, embryologie et cytogénétique
CAUMES	Eric	Pitié-Salpêtrière	45-03	Maladies infectieuses et tropicales
CHABBERT BUFFET	Nathalie	Tenon	54-04	Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques

CHARRON	Philippe	Pitié-Salpêtrière	47-04	Génétique
CHARTIER KASTLER	Emmanuel	Pitié-Salpêtrière	52-04	Urologie
CHAZOUILLERES	Olivier	Saint-Antoine	52-01	Hépto-gastroentérologie
CHICHE	Laurent	Pitié-Salpêtrière	51-04	Chirurgie vasculaire
CHRISTIN-MAITRE	Sophie	Saint-Antoine	54-04	Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques
CLARENÇON	Frédéric	Pitié-Salpêtrière	43-02	Radiologie et imagerie médicale
CLEMENT LAUSCH	Karine	Pitié-Salpêtrière	44-04	Nutrition
CLUZEL	Philippe	Pitié-Salpêtrière	43-02	Radiologie et imagerie médicale
COCHENNEC-PALIW	Frédéric	Pitié-Salpêtrière	51-04	Chirurgie vasculaire
COHEN	Laurent	Pitié-Salpêtrière	49-01	Neurologie
COHEN	David	Pitié-Salpêtrière	49-04	Pédo-psychiatrie
COHEN	Aron	Saint-Antoine	51-02	Cardiologie
COMBES	Alain	Pitié-Salpêtrière	48-02	Médecine intensive et Réanimation médicale
CONSTANT	Isabelle	Trousseau	48-01	Anesthésie-Réanimation
CONSTANTIN	Jean-Michel	Pitié-Salpêtrière	48-01	Anesthésie-Réanimation
CONTI-MOLLO	Filomena	Pitié-Salpêtrière	44-03	Biologie cellulaire
COPPO	Paul	Saint-Antoine	47-01	Hématologie clinique
CORDIER	Anne-Gaël	Tenon	54-03	Gynécologie obstétrique
CORVOL	Jean-Christophe	Pitié-Salpêtrière	49-01	Neurologie
CORVOL	Henriette	Trousseau	54-01	Pédiatrie
COULET	Florence	Pitié-Salpêtrière	47-04	Génétique
COULOMB	Aurore	Trousseau	42-03	Anatomie et cytologie pathologiques
DARAI	Emile	Tenon	54-03	Gynécologie obstétrique
DAVI	Frédéric	Pitié-Salpêtrière	47-01	Hématologie biologique
DECHARTRES	Agnès	Pitié-Salpêtrière	46-01	Épidémiologie, économie de la santé et prévention
DEGOS	Vincent	Pitié-Salpêtrière	48-01	Anesthésie-Réanimation
DELHOMMEAU	François	Saint-Antoine	47-01	Hématologie biologique
DEMOULE	Alexandre	Pitié-Salpêtrière	48-02	Médecine intensive et Réanimation médicale
DOMMERMES	Marc	Pitié-Salpêtrière	54-03	Gynécologie obstétrique
DORMONT	Didier	Pitié-Salpêtrière	43-02	Radiologie et imagerie médicale
DRAY	Xavier	Saint-Antoine	52-01	Hépto-gastroentérologie
DRES	Martin	Pitié-Salpêtrière	48-02	Médecine intensive et Réanimation médicale
DUBERN	Béatrice	Trousseau	54-01	Pédiatrie
DUCOU LE POINTE	Hubert	Trousseau	43-02	Radiologie et imagerie médicale
DUGUET	Alexandre	Pitié-Salpêtrière	51-01	Pneumologie
DUPONT DUFRESNE	Sophie	Pitié-Salpêtrière	42-01	Anatomie
DURR	Alexandra	Pitié-Salpêtrière	47-04	Génétique
DUSSAULE	Jean-Claude	Saint-Antoine	44-02	Physiologie
DUVAL	Alex	Saint-Antoine	44-01	Biochimie et biologie moléculaire
EL KAROUI	Khalil	Tenon	52-03	Néphrologie
FAIN	Olivier	Saint-Antoine	53-01	Médecine interne, Gériatrie
FARTOUKH	Muriel	Tenon	48-02	Médecine intensive et Réanimation médicale
FAUTREL	Bruno	Pitié-Salpêtrière	50-01	Rhumatologie
FERRERI	Florian	Saint-Antoine	49-03	Psychiatrie
FEVE	Bruno	Saint-Antoine	54-04	Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques
FITOUSSI	Frank	Trousseau	54-02	Chirurgie infantile
FLAMAND ROZE	Emmanuel	Pitié-Salpêtrière	49-01	Neurologie
FOIX L'HELIAS	Laurence	Trousseau	54-01	Pédiatrie
FONTAINE	Bertrand	Pitié-Salpêtrière	49-01	Neurologie
FOSSATI	Philippe	Pitié-Salpêtrière	49-03	Psychiatrie
FRANCOIS-PRADIER	Hélène	Tenon	52-03	Néphrologie
FRERE	Corinne	Pitié-Salpêtrière	47-01	Hématologie biologique
FREUND	Yonathan	Pitié-Salpêtrière	48-05	Médecine d'urgence
GALANAUD	Damien	Pitié-Salpêtrière	43-02	Radiologie et imagerie médicale
GALICHON	Pierre	Pitié-Salpêtrière	52-03	Néphrologie
GANDJBAKHCH	Estelle	Pitié-Salpêtrière	51-02	Cardiologie
GAUJOUX	Christophe	Pitié-Salpêtrière	52-02	Chirurgie viscérale et digestive
GEORGIN-LAVIALLE	Sophie	Tenon	53-01	Médecine interne, Gériatrie
GIRERD	Xavier	Pitié-Salpêtrière	48-04	Thérapeutique, médecine de la douleur
GLIGOROV	Joseph	Tenon	47-02	Oncologie, Radiothérapie
GONZALEZ	Jésus	Pitié-Salpêtrière	51-01	Pneumologie
GOROCHOV	Guy	Pitié-Salpêtrière	47-03	Immunologie
GOSSEC	Laure	Pitié-Salpêtrière	50-01	Rhumatologie
GRABLI	David	Pitié-Salpêtrière	49-01	Neurologie
GRIMPREL	Emmanuel	Trousseau	54-01	Pédiatrie
GUIDET	Bertrand	Saint-Antoine	48-02	Médecine intensive et Réanimation médicale
HAJAGE	Damien	Pitié-Salpêtrière	46-04	Biostatistiques, Informatique médicale
HAMMOUDI	Nadjib	Pitié-Salpêtrière	51-02	Cardiologie

HAROCHE	Julien	Pitié-Salpêtrière	53-01	Médecine interne, Gériatrie
HARTEMANN	Agnès	Pitié-Salpêtrière	54-04	Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques
HATEM	Stéphane	Pitié-Salpêtrière	44-02	Physiologie
HAUSFATER	Pierre	Pitié-Salpêtrière	48-05	Médecine d'urgence
HAYMANN	Jean-Philippe	Tenon	44-02	Physiologie
HELFT	Gérard	Pitié-Salpêtrière	51-02	Cardiologie
HENNEQUIN	Christophe	Saint-Antoine	45-02	Parasitologie et mycologie
HERITIER	Sébastien	Trousseau	54-01	Pédiatrie
HOANG XUAN	Khê	Pitié-Salpêtrière	49-01	Neurologie
HUGUET	Florence	Tenon	47-02	Oncologie, Radiothérapie
IDBAIH	Ahmed	Pitié-Salpêtrière	49-01	Neurologie
IRTAN	Sabine	Trousseau	54-02	Chirurgie infantile
ISNARD	Richard	Pitié-Salpêtrière	51-02	Cardiologie
JOUANNIC	Jean-Marie	Trousseau	54-03	Gynécologie obstétrique
KALAMARIDES	Michel	Pitié-Salpêtrière	49-02	Neurochirurgie
KARACHI	Carine	Pitié-Salpêtrière	49-02	Neurochirurgie
KAS	Aurélie	Pitié-Salpêtrière	43-01	Biophysique et médecine nucléaire
KAYEM	Gilles	Trousseau	54-03	Gynécologie obstétrique
KERNEIS	Mathieu	Pitié-Salpêtrière	51-02	Cardiologie
KINUGAWA	Kiyoka	CharlesFoix	53-01	Médecine interne, Gériatrie
KLATZMANN	David	Pitié-Salpêtrière	47-03	Immunologie
LACOMBE	Karine	Saint-Antoine	45-03	Maladies infectieuses et tropicales
LACORTE	Jean Marc	Pitié-Salpêtrière	44-03	Biologie cellulaire
LAMAZIERE	Antonin	Saint-Antoine	44-01	Biochimie et biologie moléculaire
LANDMAN-PARKER	Judith	Trousseau	54-01	Pédiatrie
LAPILLONNE	Hélène	Trousseau	47-01	Hématologie biologique
LAVENEZIANA	Pierantonio	Pitié-Salpêtrière	44-02	Physiologie
LAZENNEC	Jean-Yves	Pitié-Salpêtrière	42-01	Anatomie
LE FEUVRE	Claude	Pitié-Salpêtrière	51-02	Cardiologie
LE GUERN	Eric	Pitié-Salpêtrière	47-04	Génétique
LEBRETON	Guillaume	Pitié-Salpêtrière	51-03	Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
LEFEVRE	Jérémy	Saint-Antoine	52-02	Chirurgie viscérale et digestive
LEGER	Pierre-Louis	TRS	54-01	Pédiatrie
LEGRAND	Ollivier	Saint-Antoine	47-01	Hématologie clinique
LEHERICY	Stéphane	Pitié-Salpêtrière	43-02	Radiologie et imagerie médicale
LEPRINCE	Pascal	Pitié-Salpêtrière	51-03	Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
LETAVERNIER	Emmanuel	Tenon	44-02	Physiologie
LEVERGER	Guy	Trousseau	54-01	Pédiatrie
LEVY	Richard	Pitié-Salpêtrière	49-01	Neurologie
LEVY	Rachel	Tenon	54-05	Biologie et Médecine de la reproduction
LORROT	Mathie	Trousseau	54-01	Pédiatrie
LOTZ	Jean-Pierre	Tenon	47-02	Oncologie, Radiothérapie
LOUAPRE	Céline	Pitié-Salpêtrière	49-01	Neurologie
LUBETZKI	Catherine	Pitié-Salpêtrière	49-01	Neurologie
LUCIDARME	Olivier	Pitié-Salpêtrière	43-02	Radiologie et imagerie médicale
LUSSEY	Charlotte	Pitié-Salpêtrière	43-01	Biophysique et médecine nucléaire
LUYT	Edouard	Pitié-Salpêtrière	48-02	Médecine intensive et Réanimation médicale
MAINGON	Philippe	Pitié-Salpêtrière	47-02	Oncologie, Radiothérapie
MALARD	Florent	Saint-Antoine	47-01	Hématologie clinique
MANESSE-CONSOLI	Angèle	Pitié-Salpêtrière	49-04	Pédo-psychiatrie
MARCELIN	Anne-Geneviève	Pitié-Salpêtrière	45-01	Bactériologie, Virologie, Hygiène hospitalière
MARIN	Benoit	Trousseau	46-01	Épidémiologie, économie de la santé et prévention
MAURY	Eric	Saint-Antoine	48-02	Médecine intensive et Réanimation médicale
MEKINIAN	Arsène	Saint-Antoine	53-01	Médecine interne, Gériatrie
MENEGAUX	Fabrice	Pitié-Salpêtrière	52-02	Chirurgie viscérale et digestive
MESNARD	Laurent	Tenon	52-03	Néphrologie
MILLET	Bruno	Pitié-Salpêtrière	49-03	Psychiatrie
MIYARA	Makoto	Pitié-Salpêtrière	47-03	Immunologie
MOCHEL	Fanny	Pitié-Salpêtrière	47-04	Génétique
MOHTY	Mohamad	Saint-Antoine	47-01	Hématologie clinique
MONSEL	Antoine	Pitié-Salpêtrière	48-01	Anesthésie-Réanimation
MONTALESCOT	Gilles	Pitié-Salpêtrière	51-02	Cardiologie
MONTRAVERS	Françoise	Tenon	43-01	Biophysique et médecine nucléaire
MORAND	Laurence	Saint-Antoine	45-01	Bactériologie - Virologie – Hygiène hospitalière
MORELOT PANZINI	Capucine	Pitié-Salpêtrière	51-01	Pneumologie
MOZER	Pierre	Pitié-Salpêtrière	52-04	Urologie
NACCACHE	Lionel	Pitié-Salpêtrière	44-02	Physiologie
NATHAN MOULIN	Nadia	Trousseau	54-01	Pédiatrie

NAVARRO	Vincent	Pitié-Salpêtrière	49-01	Neurologie
NETCHINE	Irène	Trousseau	44-02	Physiologie
NGUYEN	Yann	Pitié-Salpêtrière	55-01	Otorhinolaryngologie
NGUYEN KHAC	Florence	Pitié-Salpêtrière	47-01	Hématologie biologique
NGUYEN QUOC	Stéphanie	Pitié-Salpêtrière	47-01	Hématologie clinique
NIZARD	Jacky	Pitié-Salpêtrière	54-03	Gynécologie obstétrique
OPPERT	Jean-Michel	Pitié-Salpêtrière	44-04	Nutrition
PÂQUES	Michel	Quinze-Vingts	55-02	Ophthalmologie
PARC	Yann	Saint-Antoine	52-02	Chirurgie viscérale et digestive
PASCAL MOUSSELLARD	Hugues	Pitié-Salpêtrière	50-02	Chirurgie orthopédique et traumatologique
PATERON	Dominique	Saint-Antoine	48-05	Médecine d'urgence
PAUTAS	Eric	CharlesFoix	53-01	Médecine interne, Gériatrie
PAYE	François	Saint-Antoine	52-02	Chirurgie viscérale et digestive
PERETTI	Charles-Siegrid	Saint-Antoine	49-03	Psychiatrie
PETIT	Arnaud	Trousseau	54-01	Pédiatrie
PHE	Véronique	Tenon	52-04	Urologie
PIALOUX	Gilles	Tenon	45-03	Maladies infectieuses et tropicales
PIARROUX	Renaud	Pitié-Salpêtrière	45-02	Parasitologie et mycologie
POITOU BERNERT	Christine	Pitié-Salpêtrière	44-04	Nutrition
POURCHER	Valérie	Pitié-Salpêtrière	45-03	Maladies infectieuses et tropicales
PUYBASSET	Louis	Pitié-Salpêtrière	48-01	Anesthésie-Réanimation
PYATIGORSKAYA	Nadya	Pitié-Salpêtrière	43-02	Radiologie et imagerie médicale
QUESNEL	Christophe	Tenon	48-01	Anesthésie-Réanimation
RATIU	Vlad	Pitié-Salpêtrière	52-01	Hépto-gastroentérologie
RAUX	Mathieu	Pitié-Salpêtrière	48-01	Anesthésie-Réanimation
REDHEUIL	Alban	Pitié-Salpêtrière	43-02	Radiologie et imagerie médicale
RENARD PENNA	Raphaële	Pitié-Salpêtrière	43-02	Radiologie et imagerie médicale
RIOU	Bruno	Pitié-Salpêtrière	48-05	Médecine d'urgence
ROBAIN	Gilberte	Rothschild	49-05	Médecine Physique et Réadaptation
ROBERT	Jérôme	Pitié-Salpêtrière	45-01	Bactériologie, Virologie, Hygiène hospitalière
RODRIGUEZ	Diana	Trousseau	54-01	Pédiatrie
ROOS-WEIL	Damien	Pitié-Salpêtrière	47-01	Hématologie clinique
ROSMORDUC	Olivier	Pitié-Salpêtrière	52-01	Hépto-gastroentérologie
ROSSO	Charlotte	Pitié-Salpêtrière	49-01	Neurologie
ROTGE	Jean-Yves	Pitié-Salpêtrière	49-03	Psychiatrie
ROUPRET	Morgan	Pitié-Salpêtrière	52-04	Urologie
RUDLER	Marika	Pitié-Salpêtrière	52-01	Hépto-gastroentérologie
SAADOUN	David	Pitié-Salpêtrière	53-01	Médecine interne, Gériatrie
SALEM	Joe Elie	Pitié-Salpêtrière	48-03	Pharmacologie
SANSON	Marc	Pitié-Salpêtrière	42-02	Histologie, embryologie et cytogénétique
SARI ALI	El Hadi	Pitié-Salpêtrière	50-02	Chirurgie orthopédique et traumatologique
SAUTET	Alain	Saint-Antoine	50-02	Chirurgie orthopédique et traumatologique
SCATTON	Olivier	Pitié-Salpêtrière	52-02	Chirurgie viscérale et digestive
SCHMIDT	Mathieu	Pitié-Salpêtrière	48-02	Médecine intensive et Réanimation médicale
SCHOUMAN	Thomas	Pitié-Salpêtrière	55-03	Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
SEILHEAN	Danielle	Pitié-Salpêtrière	42-03	Anatomie et cytologie pathologiques
SEKSIK	Philippe	Saint-Antoine	52-01	Hépto-gastroentérologie
SELLAM	Jérémie	Saint-Antoine	50-01	Rhumatologie
SEROUSSI FREDEA	Brigitte	Tenon	46-04	Biostatistiques, Informatique médicale
SILVAIN	Johanne	Pitié-Salpêtrière	51-02	Cardiologie
SIMILOWSKI	Thomas	Pitié-Salpêtrière	51-01	Pneumologie
SIMON	Tabassome	Saint-Antoine	48-03	Pharmacologie
SOKOL	Harry	Saint-Antoine	52-01	Hépto-gastroentérologie
SORIA	Angèle	Tenon	50-03	Dermatologie
SPANO	Jean-Philippe	Pitié-Salpêtrière	47-02	Oncologie, Radiothérapie
STANKOFF	Bruno	Saint-Antoine	49-01	Neurologie
STEICHEN	Olivier	Tenon	53-01	Médecine interne, Gériatrie
STRAUS	Christian	Pitié-Salpêtrière	44-02	Physiologie
SVRECK	Magali	Saint-Antoine	42-03	Anatomie et cytologie pathologiques
TANKERE	Frédéric	Pitié-Salpêtrière	55-01	Otorhinolaryngologie
THABUT	Dominique	Pitié-Salpêtrière	52-01	Hépto-gastroentérologie
THOMASSIN-NAGGA	Isabelle	Tenon	43-02	Radiologie et imagerie médicale
TOUBOUL	Cyril	Tenon	54-03	Gynécologie obstétrique
TOUITOU	Valérie	Pitié-Salpêtrière	55-02	Ophthalmologie
TOUNIAN	Patrick	Trousseau	54-01	Pédiatrie
TOURAINÉ	Philippe	Pitié-Salpêtrière	54-04	Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques
TOURRET-ARNAUD	Jérôme	Pitié-Salpêtrière	52-03	Néphrologie

TRAXER	Olivier	Tenon	52-04	Urologie
TUBACH	Florence	Pitié-Salpêtrière	46-01	Épidémiologie, économie de la santé et prévention
ULINSKI	Tim	Trousseau	54-01	Pédiatrie
UZAN	Catherine	Pitié-Salpêtrière	54-03	Gynécologie obstétrique
VAILLANT	Jean-Christophe	Pitié-Salpêtrière	52-02	Chirurgie viscérale et digestive
VERNY	Marc	Pitié-Salpêtrière	53-01	Médecine interne, Gériatrie
VEZIRIS	Nicolas	Saint-Antoine	45-01	Bactériologie, Virologie, Hygiène hospitalière
VIALLE	Raphaël	Trousseau	54-02	Chirurgie infantile
VIDAILHET	Marie-José	Pitié-Salpêtrière	49-01	Neurologie
VIGOUROUX	Corinne	Saint-Antoine	44-03	Biologie cellulaire
WAGNER	Mathilde	Pitié-Salpêtrière	43-02	Radiologie et imagerie médicale
WEISS	Nicolas	Pitié-Salpêtrière	48-04	Thérapeutique, médecine de la douleur
WENDUM	Dominique	Saint-Antoine	42-03	Anatomie et cytologie pathologiques
WORBE	Youlia	Saint-Antoine	44-02	Physiologie

RÉSUMÉ

Le crack est un dérivé du chlorhydrate de cocaïne dont la consommation s'est développée en France depuis une trentaine d'années. La région Île-de-France, et notamment le nord-est de Paris, est une zone particulièrement exposée à la production, à la revente et à l'utilisation de cette classe de stupéfiant inhalée dont les effets psychoactifs rapides contribuent à la proportionnalité de son potentiel addictogène.

Le crack présente, à l'instar de la cocaïne, de nombreux effets systémiques parmi lesquels des atteintes pulmonaires regroupées sous le syndrome caractéristique appelé *crack lung*, et dont la physiopathologie est encore méconnue à ce jour. Son retentissement clinico-biologique, en revanche, est relativement bien documenté : granulomatoses, hémorragies intra-alvéolaires, infections pulmonaires, barotraumatismes liés à son mode de consommation... Ces symptômes sont malheureusement multiples, peu spécifiques, potentiellement mortels et se surajoutent aux effets indésirables liés aux éventuels produits de coupe composant le crack.

L'ensemble résulte en un syndrome pulmonaire difficile à dépister, sans prise en charge standardisée, et dont les victimes sont principalement constituées de personnes déjà précarisées, souvent à l'écart du système de soins : dans ce contexte, la surmortalité des consommateurs de crack est inévitable.

L'objectif de ce travail de thèse est de passer en revue les atteintes liées au *crack lung* afin d'en améliorer la reconnaissance précoce, et d'en comparer la prévalence à celles rencontrées chez des patients admis pour *crack lung* au sein du service de référence de Réanimation médicale et Toxicologie du groupe hospitalier Lariboisière – Fernand Widal. Les données qui en ressortent montrent des différences de fréquences significatives pour certains symptômes – douleur thoracique, hémoptysies, syndrome alvéolaire bilatéral radiologique – pourtant considérés comme typiques, et soulignent l'importance de la poursuite des recherches, notamment fondamentales, dans la prise en charge des conséquences de la consommation de crack.

MOTS-CLÉS

Toxicologie, Médecine d'Urgence, Réanimation, Crack, Poumon, Crack Lung

02/06/25
Pr. Anthony CHAUVIN
Service d'Accueil des Urgences/SMUR
Hôpital Lariboisière – 75475 PARIS CX 10
Tél. 01 49 95 63 91
Fax. 01 49 95 85 45
N° finess : 75100042